

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entrenamiento en Relajación en pacientes con Trastorno de Ansiedad Generalizada: Una Revisión Bibliográfica

Trabajo de Fin de Máster

Máster de Formación Permanente en
Tratamiento de los Trastornos
de Ansiedad y Estrés

Autor: Asier Larruscain Morillo

Recursos adicionales:

<https://supera-tu-ansiedad.es/contacto/>

Tutora: Elvira Martinez Besteiro

Curso: 8ª Edición

Resumen

Este trabajo aborda la importancia de las técnicas de relajación en el tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), un trastorno que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes. El objetivo principal es comparar diversas técnicas de relajación, evaluando su efectividad en la reducción de los síntomas del TAG, tanto físicos como emocionales, y su facilidad de implementación. Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva en bases de datos académicas como Scopus, Web of Science y Pubmed, priorizando estudios publicados en los últimos diez años.

Los resultados indican que las técnicas de relajación son eficaces para aliviar los síntomas del TAG. La Relajación Muscular Progresiva de Jacobson y la Respiración Diafragmática o Abdominal demostraron ser particularmente útiles para reducir la tensión física, mientras que técnicas como el Entrenamiento Autógeno de Schultz y la Visualización Guiada mostraron un impacto positivo en la reducción de la preocupación y el malestar emocional. En la discusión, se destaca que la combinación de técnicas que abordan tanto los síntomas fisiológicos como los emocionales ofrece un alivio más integral para los pacientes. Las conclusiones subrayan la relevancia de estas técnicas como herramientas no farmacológicas eficaces en el manejo del TAG, con potencial para mejorar la calidad de vida a largo plazo.

Palabras clave: Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), Relajación muscular progresiva, Respiración diafragmática, Entrenamiento autógeno, Visualización guiada.

Abstract

This paper addresses the importance of relaxation techniques in the treatment of Generalized Anxiety Disorder (GAD), a disorder that significantly affects the quality of life of patients. The main objective is to compare different relaxation techniques, evaluating their effectiveness in reducing GAD symptoms, both physical and emotional, and their ease of implementation. An exhaustive bibliographic review was carried out in academic databases such as Scopus, Web of Science and Pubmed, prioritizing studies published in the last ten years.

The results indicate that relaxation techniques are effective in alleviating GAD symptoms. Jacobson's Progressive Muscle Relaxation and Diaphragmatic or Abdominal Breathing proved particularly useful in reducing physical tension, while techniques such as Schultz's Autogenic Training and Guided Visualization showed a positive impact on reducing worry and emotional distress. In the discussion, it is highlighted that the combination of techniques that address both physiological and emotional symptoms offers more holistic relief for patients. The conclusions underline the relevance of these techniques as effective non-pharmacological tools in the management of GAD, with potential to improve long-term quality of life.

Key words: Generalized Anxiety Disorder (GAD), Progressive muscle relaxation, Diaphragmatic breathing, Autogenic training, Guided visualization.

ÍNDICE

1. Introducción	6
1.1 Hipótesis y preguntas de investigación	7
1.2 Justificación del tema	8
2. Fundamentación Teórica	9
2.1 Fundamentos Fisiológicos del estrés y la ansiedad	9
2.1.1 ¿Qué es el estrés?	9
2.1.2 ¿Qué es la ansiedad?	12
2.1.2.1 Ansiedad adaptativa vs. ansiedad patológica	13
2.1.2.2 Mecanismos fisiológicos de la ansiedad	14
2.1.2.3 El ciclo de retroalimentación entre el estrés y la ansiedad	16
2.2 Conceptualización del Trastorno de Ansiedad Generalizada	17
2.2.1 Etiología	18
2.2.2 Impacto del TAG en la calidad de vida	19
2.3 Tipos de Técnicas de Relajación y sus Fundamentos Teóricos	20
2.3.1 Relajación Muscular	22
2.3.1.1 Relajación Muscular Progresiva de Jacobson	23
2.3.1.2. Relajación Diferencial de Bernstein y Borkovec	24
2.3.1.3. Relajación Pasiva de Schwartz y Haynes	26
2.3.2 Técnicas de Respiración	27
2.3.2.1 Relajación de Benson	27
2.3.2.2 Respiración Diafragmática o Abdominal	28
2.3.3 Métodos de Sugestión	29
2.3.3.1. Entrenamiento Autógeno de Schultz	30
2.3.3.2. Relajación Condicionada de Paul	31
2.3.3.3 Visualización Guiada	32
3. Metodología	34
4. Resultados	36
4.1. Tensión-Distensión	37
4.1.1. Relajación Muscular Progresiva de Jacobson	37
4.1.2. Relajación Diferencial de Bernstein y Borkovec	38
4.1.3. Relajación Pasiva de Schwartz y Haynes	39
4.2. Respiración	40
4.2.1. Relajación de Benson	40
4.2.2. Respiración Diafragmática o Abdominal	40
4.3. Sugestión e Imaginación Mental	42
4.3.1. Entrenamiento Autógeno de Schultz	42
4.3.2. Relajación Condicionada de Paul	43
4.3.3. Visualización Guiada	43
4.5. Análisis de las diferencias de eficacia entre técnicas y comparación	45
5. Discusión	48

6. Conclusiones	49
7. Bibliografía	50
8. Anexos	56

1. Introducción

El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) es uno de los trastornos de ansiedad más comunes y se manifiesta a través de síntomas físicos y psicológicos que afectan significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen (Cano-Vindel, 2013). La preocupación excesiva y constante es un sello distintivo de este trastorno, lo que genera un impacto considerable en la funcionalidad diaria de los pacientes (González-Ordi et al., 2004). Dentro de las opciones no farmacológicas para su tratamiento, las técnicas de relajación han mostrado ser efectivas al modular las respuestas fisiológicas asociadas al estrés y la ansiedad (Rosch, 2015).

Cada método, como la Relajación Muscular Progresiva de Jacobson o el Entrenamiento Autógeno de Schultz, tiene bases teóricas distintas e implica una disminución de la activación fisiológica (Cano-Vindel, 2011). De este modo, el presente Trabajo de Fin de Máster busca evaluar y comparar la eficacia de diversas técnicas de relajación para reducir los síntomas del TAG, aportando así evidencia que ayude a optimizar los tratamientos destinados a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Si bien las técnicas de relajación han sido útiles en el manejo de los síntomas de este trastorno (Cano-Vindel, 2011), puede que existan variaciones en su efectividad. Estos síntomas pueden clasificarse en:

- **Físicos:** Tensión muscular, dolores de cabeza, fatiga, palpitaciones, entre otros.
- **Psicológicos/Cognitivos:** Preocupación excesiva, pensamientos intrusivos, dificultad para concentrarse.
- **Emocionales:** Irritabilidad, estado de alerta constante, miedo persistente.
- **Calidad de vida:** Alteraciones en el sueño, bajo rendimiento en actividades diarias y deterioro en las relaciones interpersonales.

Este estudio compara diferentes técnicas de relajación para evaluar su impacto en cada uno de estos aspectos, teniendo en cuenta factores como:

- **Duración del efecto:** ¿Qué técnica ofrece un alivio más prolongado?
- **Facilidad de implementación:** ¿Qué técnica es más sencilla de utilizar en la vida diaria?

- **Eficacia en síntomas específicos:** ¿Qué técnica es más adecuada para cada tipo de síntoma?
- **Impacto integral:** ¿Qué técnica proporciona una mejora más completa en términos de síntomas físicos, cognitivos y emocionales?

El objetivo es ofrecer una visión más clara de cómo las distintas técnicas de relajación pueden beneficiar a las personas con TAG, contribuyendo a una mejor práctica clínica.

1.1 Hipótesis y preguntas de investigación

Hipótesis principal:

- Las técnicas de relajación serán eficaces en la reducción de los síntomas del TAG, aunque su efectividad variará según el tipo de técnica y el síntoma predominante en el paciente.

Hipótesis secundarias:

1. Algunas técnicas de relajación serán más eficaces para reducir los síntomas físicos del TAG, como la tensión muscular, mientras que otras tendrán un mayor impacto en la reducción de síntomas cognitivos y emocionales, como la preocupación excesiva.
2. Las técnicas de relajación más fáciles de implementar proporcionarán los mejores resultados a largo plazo debido a su alta adhesión y practicidad para el uso autónomo.
3. Las técnicas que combinan aspectos fisiológicos y cognitivos proporcionarán un alivio más prolongado de los síntomas del TAG en comparación con otras técnicas.

Pregunta de investigación:

¿Qué técnicas de relajación son más efectivas en la reducción de los síntomas del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y cómo impactan en la calidad de vida de los pacientes?

1.2 Justificación del tema

El TAG es una de las formas más comunes de trastornos de ansiedad, afectando aproximadamente entre el 3% y 6% de la población mundial en algún momento de su vida. Estudios epidemiológicos muestran que su prevalencia es aún mayor en poblaciones específicas, como las mujeres y personas expuestas a altos niveles de estrés, donde las tasas pueden superar el 7%. (Haro et al., 2006). Esta elevada prevalencia implica que millones de personas experimentan síntomas debilitantes que incluyen síntomas físicos y cognitivos, todos ellos con un impacto significativo en su calidad de vida y bienestar general.

A pesar de su gran prevalencia, muchos pacientes no reciben un tratamiento adecuado, lo que puede llevar a complicaciones a largo plazo como depresión, discapacidades funcionales y dificultades en la vida diaria (Fernández et al., 2006). Por ello, es de vital importancia seguir investigando y recabando información que permita identificar las intervenciones más eficaces. Entre las alternativas no farmacológicas, las técnicas de relajación se han utilizado ampliamente para manejar los síntomas del TAG. Sin embargo, la diversidad de enfoques plantea la necesidad de identificar qué técnicas son más eficaces y adecuadas para cada tipo de síntoma.

Este Trabajo de Fin de Máster se justifica no solo por la alta prevalencia del TAG, sino también por la necesidad de proporcionar claridad sobre la efectividad de las distintas técnicas de relajación. Evaluar estos métodos ayudará a determinar cuáles ofrecen un mayor alivio de los síntomas y cómo se pueden integrar de manera efectiva en la vida diaria de los pacientes. Además, analizar la duración de los efectos y la facilidad de implementación es crucial para garantizar que los pacientes puedan mantener los beneficios a largo plazo, contribuyendo así a una mejora sostenida en su calidad de vida.

2. Fundamentación Teórica

2.1 Fundamentos Fisiológicos del estrés y la ansiedad

Las técnicas de relajación ejercen un impacto significativo en el cuerpo al influir directamente sobre los sistemas fisiológicos que regulan el estrés y la ansiedad. A través de la práctica de estas técnicas, se pueden observar cambios medibles en la actividad del sistema nervioso, en los niveles hormonales y en otros procesos corporales. Estas intervenciones, que incluyen desde la respiración profunda hasta la relajación muscular, promueven una reducción en la activación fisiológica que acompaña a estados de tensión y ansiedad, facilitando el retorno a un estado de equilibrio. A continuación, se explorarán los mecanismos subyacentes que explican estos efectos, sentando las bases para entender cómo actúan estas técnicas en el organismo.

2.1.1 ¿Qué es el estrés?

El estrés es una respuesta de emergencia que se emite ante una amenaza percibida por el organismo, la cual produce cambios fisiológicos en el mismo. Esta respuesta prepara al individuo para la huida o la lucha y tiene como objetivo principal conservar la homeostasis y, de ese modo, favorecer la supervivencia (McEwen, 2007). Dichas amenazas, denominadas estresores, pueden ser: reales o percibidas, psicológicas o físicas e internas o externas, de diferente intensidad y deben de amenazar el bienestar del organismo (Lazarus y Folkman, 1984). Así pues, teniendo en cuenta la definición, podemos determinar que la identificación de estresores es un proceso subjetivo. Así fue como Lazarus y Folkman (1984) a través de sus experimentos mostraron que las características intrínsecas, su contexto y la interpretación de la situación y de sus capacidades eran de gran relevancia tanto en la identificación de dichas amenazas, como en la movilización de sus recursos para la gestión. Por ejemplo, una persona que fuera hábil nadando no tomaría como estresor una piscina, por otro lado, una persona que no supiera nadar es muy probable que identificara esta piscina como una amenaza y gestionaría dicho estresor con los recursos que tuviera disponibles en ese momento.

Actualmente, conocemos los efectos físicos y psicológicos que provoca la respuesta del estrés y los mecanismos biológicos que están detrás de esta. El estrés es una respuesta neuroendocrina que se da a través de dos vías, el eje simpático adrenomedular (SAM) y el

Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal (HPA). Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, sustancias elaboradas en las glándulas que, transportadas a través de la sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos (Allen et al., 2014 y Godoy et al., 2018).

En el caso del eje SAM, debido a que se activa el sistema nervioso simpático esta es una vía de reacción rápida, que concluye en la activación de la médula suprarrenal y la secreción de adrenalina y noradrenalina a través de terminaciones nerviosas simpáticas. Estas hormonas son las encargadas de poner el cuerpo en estado de alerta, aumentando la capacidad de reacción del organismo y provocando procesos como: dilatación de las pupilas, vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea, aumento de la coagulación, incremento del rendimiento cardíaco que puede desembocar en una hipertensión arterial, etc. (Allen et al., 2014 y Godoy et al., 2018).

Por otra parte, el eje HPA activa primero el hipotálamo, el cual segrega la hormona liberadora de corticotropina (CHR) y esta actúa sobre la hipófisis provocando la secreción de la hormona adrenocorticotropina (ACTH). Esta hormona tiene como diana las glándulas adrenales y segregará cortisol al torrente sanguíneo del organismo. El efecto principal del cortisol es que se eleven los niveles de glucosa en sangre y así el organismo disponga de energía suficiente para poder sobrevivir (Allen et al., 2014; Godoy et al., 2018). El cortisol retroalimenta negativamente el sistema haciendo que con el tiempo el sistema se inactive por sí solo haciéndole volver a un estado basal (Levy y Tasker, 2012). Aún así, en el caso de que haya alguna alteración fisiológica o la respuesta de estrés se prolongue mucho en el tiempo, se producirá una carga alostática o “*alostatic load*” (Hans Selye 1975,1976).

Actualmente, culturalmente se percibe al estrés como algo nocivo sea cual sea la exposición al mismo. Sin embargo, Hans Selye (1975,1976) demostró a través de sus experimentos que el estrés era una respuesta adaptativa, útil y beneficiosa para los sujetos en el corto plazo; les ayudaba a movilizar energía y a superar las amenazas que pudieran poner en peligro al organismo. Sin embargo, a través de los mismos estudios pudo observar que si la respuesta estresora se alargaba excesivamente en el tiempo, era contraproducente para la salud del organismo. Así fue como descubrió el proceso que denominó síndrome general de adaptación, el cual consta de 3 fases:

1. Fase de alarma: Ante la percepción de un estímulo estresante, el organismo comienza a desarrollar ciertas alteraciones psicológicas y fisiológicas que le prepararán para el enfrentamiento o huida de dicho estímulo. Por ejemplo: se produce una movilización de las defensas del organismo, aumenta la frecuencia cardiaca, aumenta la capacidad respiratoria...
2. Fase de resistencia: En esta fase el organismo moviliza todos sus recursos y se adapta al estresor gracias a las alteraciones psicológicas y fisiológicas. En este momento el organismo es capaz de enfrentar la amenaza de forma eficiente.
3. Fase de agotamiento: Si la percepción del estímulo estresante se prolonga a lo largo del tiempo el organismo pasará a la fase de agotamiento. En esta fase, el individuo comienza a sufrir diferente sintomatología a raíz de un uso excesivo de las alteraciones fisiológicas y psicológicas previamente mencionadas. Hans Selye (1975,1976) describió los efectos de los estresores como tríada patológica: agrandamiento adrenal, ulceración gastrointestinal e involución del timo.

Por ello, debido a los diferentes efectos de la respuesta del estrés según el tiempo que se mantiene Hans Selye (1975,1976) y su equipo crearon dos nuevos términos: eustrés y distrés. El eustrés hace referencia al estado de tensión psíquica que favorece la activación para realizar actividades y está relacionado con sensaciones de armonía, gratificación, éxito... Este tipo de estrés surge cuando la percepción del estresor es breve en el tiempo y/o el reto tiene una adecuada dificultad. En el caso de que el estresor se prolongue en el tiempo o el reto se perciba como demasiado exigente, hablamos de distrés. El distrés es un tipo de estrés que surge cuando se da un exceso de esfuerzo por parte del organismo y tiene efectos negativos tanto físicos como psicológicos. A su vez, la reacción de eustrés o distrés está muy ligada a la valoración subjetiva del individuo (Lazarus y Folkman, 1984).

Hoy en día, gracias a las investigaciones que han continuado en esta línea, a medida que pasan los años poseemos información más detallada acerca de las consecuencias físicas y psicológicas de las personas que sufren distrés. Un ejemplo de dicha información se mostrará en la tabla 1. (Cuixart, 1994).

Tabla 1: Consecuencias físicas y psicológicas del estrés. (Ovsiannikova et al., 2024).

Afección	Estrés (Fase Inicial)	Estrés (Crónico)
Cerebro	Ideación clara y rápida	Dolor de cabeza, tics nerviosos, insomnio, pesadillas, temblores...
Psicología	Concentración mental, motivación...	Ansiedad, irritación, pérdida del sentido del humor, desconcentración..
Saliva	Muy reducida	Boca seca, nudo en la garganta
Músculos	Mayor capacidad	Tensión y dolor muscular, tics
Pulmones	Mayor capacidad	Hiperventilación, tos, asma...
Estómago	Secreción ácida aumentada	Ardores, indigestión, vómitos, dolor abdominal...
Intestino	Aumenta la actividad motora	Diarrea, cólicos, úlceras,dolor...
Vejiga	Flujo disminuido	Poliuria
Sexualidad	Irregularidades menstruales	Impotencia, amenorrea, dismenorrea, frigidez...
Piel	Menor humedad	Sequedad, dermatitis, erupciones...
Energía	Aumento del gasto energético y del oxígeno	Sensación de fatiga
Corazón	Aumento del trabajo cardíaco	Hipertensión, dolor precordial...

2.1.2 ¿Qué es la ansiedad?

La ansiedad es un estado emocional caracterizado por la anticipación de una amenaza futura que puede ser real o imaginaria. Al igual que el estrés, la ansiedad desencadena una serie de reacciones fisiológicas y psicológicas en el organismo que, en condiciones normales,

sirven para preparar al cuerpo para actuar frente a un peligro potencial (González, 2020; Rojas, 2014).

La ansiedad, al igual que el estrés, puede ser una respuesta adaptativa. En situaciones puntuales, sentir ansiedad puede motivar a la acción, mejorar el rendimiento y mantener al individuo alerta y preparado frente a posibles riesgos o exigencias externas (Rojas, 2014). Por ejemplo, sentir ansiedad antes de un examen importante o una entrevista laboral es completamente normal, y puede servir para mantener la concentración y la motivación. Sin embargo, cuando la ansiedad se convierte en una respuesta constante, exagerada, y disfuncional, afecta negativamente a la salud mental y física (González, 2020; Rojas, 2014).

2.1.2.1 Ansiedad adaptativa vs. ansiedad patológica

La ansiedad adaptativa cumple una función evolutiva y protectora, activando el sistema nervioso simpático para movilizar los recursos necesarios para enfrentar amenazas o desafíos. Este tipo de ansiedad facilita el aumento de concentración y energía ante situaciones específicas, como exámenes o peligros inmediatos, permitiendo que el organismo responda de manera efectiva (Brook & Cohen, 1998; Kalin, 2021).

En contraste, la ansiedad patológica se caracteriza por una respuesta desproporcionada, crónica o irracional ante situaciones que no necesariamente representan un peligro inmediato. Esta forma de ansiedad genera preocupaciones anticipatorias que afectan negativamente la salud mental y física (Byrne & Eysenck, 1995; Clark, 1986).

Síntomas de la ansiedad patológica incluyen:

- Físicos: Tensión muscular, palpitaciones, dificultad para respirar, fatiga, sudoración excesiva.
- Cognitivos: Pensamientos intrusivos, preocupación constante, sensación de pérdida de control.
- Conductuales: Evitación de situaciones temidas, parálisis o hiperactividad ante el miedo.

2.1.2.2 Mecanismos fisiológicos de la ansiedad

Es común que la ansiedad se asocie con factores psicológicos como el miedo o la preocupación, sin embargo, tiene una base fisiológica compleja que involucra varios sistemas del cuerpo, principalmente el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Estas respuestas fisiológicas son adaptativas en el corto plazo, pero cuando la ansiedad se prolonga o se vuelve crónica, pueden generar importantes efectos negativos sobre la salud (Juster et al., 2010; Kalin, 2021).

Sistema nervioso simpático y la ansiedad

Uno de los mecanismos clave que subyacen en la ansiedad es la activación del sistema nervioso simpático, que es parte del sistema nervioso autónomo. Este sistema, que también es responsable de la respuesta de "lucha o huida" que se observa en situaciones de estrés, desempeña un papel crucial en la regulación de esta emoción. (Schlaich et al., 2021)

Cuando una persona se enfrenta a una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria, el sistema nervioso simpático se activa rápidamente, liberando hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas son producidas por las glándulas suprarrenales, y sus efectos incluyen un aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las vías respiratorias y un incremento en el flujo sanguíneo hacia los músculos, lo que prepara al cuerpo para reaccionar rápidamente ante la amenaza. Estos cambios fisiológicos se asocian con los síntomas físicos de la ansiedad, como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración excesiva y la sensación de falta de aire. (Carnagarin et al., 2021)

En situaciones de ansiedad patológica, esta respuesta simpática puede prolongarse incluso cuando no existe una amenaza inmediata. A medida que el cuerpo se mantiene en un estado de hipervigilancia, el sistema nervioso simpático continúa activado, lo que lleva a una serie de consecuencias fisiológicas, incluyendo una mayor producción de hormonas del estrés, como el cortisol. Esta activación crónica del sistema simpático puede contribuir al desarrollo de problemas de salud a largo plazo, como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, y los trastornos del sueño. (Franklin et al., 2021; Knezevic & McAnally, 2023).

El papel del eje Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal (HPA)

Además del sistema nervioso simpático, el eje Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal (HPA) desempeña un papel fundamental en la respuesta de ansiedad. Este eje hormonal involucra la activación del hipotálamo, que libera la hormona liberadora de corticotropina (CRH). La CRH estimula la glándula pituitaria, que a su vez libera hormona adrenocorticotropa (ACTH) en el torrente sanguíneo. Esta hormona viaja hasta las glándulas suprarrenales, donde estimula la liberación de cortisol, la principal hormona del estrés (Allen et al., 2014; Godoy et al., 2018).

El cortisol tiene varios efectos en el cuerpo, incluyendo la movilización de reservas de energía, la regulación de la inflamación y la adaptación del metabolismo a situaciones estresantes. En el contexto de la ansiedad, el cortisol también actúa sobre el cerebro, afectando áreas clave involucradas en la regulación de las emociones, como el hipocampo, la amígdala, y la corteza prefrontal. En condiciones normales, el cortisol ayuda a regular la respuesta al estrés y facilita el regreso del organismo a un estado de equilibrio una vez que la amenaza ha pasado. Sin embargo, en casos de ansiedad prolongada, el eje HPA puede permanecer hiperactivo, lo que lleva a niveles elevados de cortisol en el cuerpo (Allen et al., 2014; Godoy et al., 2018).

La amígdala y el circuito del miedo

La amígdala es una estructura pequeña en el cerebro que juega un papel crucial en la regulación del miedo y las respuestas emocionales. En situaciones de ansiedad, la amígdala detecta las amenazas y activa el sistema nervioso simpático y el eje HPA, desencadenando las respuestas fisiológicas que acompañan a la ansiedad. Este "circuito del miedo" es esencial para la supervivencia en situaciones de peligro real, ya que permite una reacción rápida ante estímulos amenazantes (Shabel & Janak, 2015).

En las personas con trastornos de ansiedad, sin embargo, la amígdala puede volverse hiperreactiva, lo que significa que responde de manera excesiva o inadecuada a estímulos que no representan un peligro real. Esto puede explicar por qué las personas con ansiedad a

menudo experimentan síntomas físicos intensos ante situaciones cotidianas, como hablar en público o conducir un automóvil, que no representan un peligro real para su vida (Etkin et al., 2020).

2.1.2.3 El ciclo de retroalimentación entre el estrés y la ansiedad

El estrés y la ansiedad están estrechamente relacionados, formando un bucle de retroalimentación que puede atrapar a las personas en una espiral negativa. Ambos comparten mecanismos fisiológicos y psicológicos, lo que hace que uno exacerbe al otro. El estrés agudo activa el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), lo que puede desencadenar síntomas de ansiedad" (Hollmann et al., 2021; Sapolsky et al., 2020).

Este ciclo de retroalimentación puede describirse de la siguiente manera:

1. Estrés agudo: Una situación estresante, como una carga de trabajo excesiva o un problema familiar, activa el sistema nervioso simpático y el eje HPA, desencadenando la liberación de adrenalina y cortisol.
2. Síntomas de ansiedad: El estrés prolongado o repetido puede desencadenar síntomas de ansiedad, como preocupación excesiva, hipervigilancia, y miedo a futuras amenazas. Esto a su vez activa aún más el sistema nervioso simpático, lo que agrava los síntomas físicos de la ansiedad.
3. Estrés secundario: La presencia continua de ansiedad aumenta la percepción de amenaza en situaciones que normalmente no serían estresantes. Esto hace que el individuo perciba más situaciones como estresantes, lo que perpetúa la activación del sistema de estrés
4. Retroalimentación: El ciclo se retroalimenta, con cada nuevo episodio de ansiedad que aumenta la percepción de estrés, y viceversa.

2.2 Conceptualización del Trastorno de Ansiedad Generalizada

Como se ha señalado en el apartado anterior, la ansiedad puede ser una respuesta emocional y fisiológica adaptativa que cumple una función protectora en situaciones puntuales de peligro o estrés. Sin embargo, cuando esta respuesta se vuelve excesiva, persistente y se manifiesta sin una amenaza real o de manera desproporcionada, hablamos de ansiedad desadaptativa. Esta ansiedad desadaptativa, que interfiere significativamente en la vida cotidiana de la persona, es característica de diversos trastornos de ansiedad, entre los que se encuentra el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) (Byrne & Eysenck, 1995; Clark, 1986).

Este trastorno es uno de los trastornos de ansiedad más comunes y se caracteriza por una preocupación excesiva y desproporcionada sobre varios aspectos de la vida diaria. Las personas que lo padecen suelen sentir que no pueden controlar estas preocupaciones, lo que conduce a un estado constante de inquietud, tensión y nerviosismo. A diferencia de otros trastornos de ansiedad que tienden a estar enfocados en situaciones específicas, como las fobias, este abarca una preocupación generalizada (Hirsch et al., 2022; Hoge et al., 2012).

De acuerdo con la información literal del DSM-5-TR para el TAG (American Psychiatric Association, 2022), los criterios diagnósticos incluyen :

1. Ansiedad y preocupación excesiva (expectativa aprensiva) que ocurre durante más días de los que está ausente, por lo menos durante seis meses, acerca de una cantidad de eventos o actividades diferentes (como el rendimiento laboral o escolar).
2. A la persona le resulta difícil controlar la preocupación.
3. La ansiedad y la preocupación se asocian con tres o más de los siguientes seis síntomas (al menos algunos de los síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes en los últimos seis meses):
 - Inquietud o sensación de estar "al límite".
 - Facilidad para fatigarse.
 - Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco.
 - Irritabilidad.
 - Tensión muscular.

- Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, o sueño inquieto y no reparador).

Es importante destacar que para que la persona sea diagnosticada, estos síntomas deben causar un deterioro significativo en el funcionamiento social, ocupacional o en otras áreas importantes de la vida de la persona, y no deben ser atribuibles a otra condición médica o al uso de sustancias.

2.2.1 Etiología

¿Cómo surge el TAG? La etiología de este trastorno es multifactorial, involucrando factores biológicos, psicológicos y ambientales (Cano Vindel, 2012).

- Factores biológicos: Tiene una base genética importante, con un 30% del riesgo vinculado a factores hereditarios. Las personas con antecedentes familiares de trastornos de ansiedad son más propensas a desarrollarlo. Además, desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina, dopamina, GABA y norepinefrina influyen en la ansiedad. Un eje Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal (HPA) hiperactivo, que aumenta la producción de cortisol, también juega un papel clave al mantener al cuerpo en un estado de alerta continuo (Cano Vindel, 2012).
- Factores psicológicos: Factores como la baja tolerancia a la incertidumbre y el perfeccionismo son comunes en estas personas. Es común que interpreten las situaciones ambiguas como amenazas, lo que incrementa su preocupación. Experiencias tempranas, como un apego inseguro o una crianza sobreprotectora, también pueden predisponer a la ansiedad crónica (Cano Vindel, 2012).
- Factores ambientales: El estrés diario y eventos vitales traumáticos, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, son desencadenantes importantes. Sustancias como la cafeína y el alcohol pueden empeorar los síntomas de ansiedad. Además, factores culturales y la presión social por cumplir con altos estándares contribuyen a aumentar la ansiedad, especialmente en personas predisuestas (Cano Vindel, 2012).

2.2.2 Impacto del TAG en la calidad de vida

El TAG afecta significativamente la vida cotidiana, impactando el bienestar físico, emocional, social y laboral-económico de quienes lo padecen (Gkintoni & Suárez Ortiz, 2023; Walters et al., 2020).

Físicamente, los pacientes sufren fatiga crónica debido a la constante hipervigilancia, lo que genera un agotamiento físico y mental que afecta su energía y capacidad para realizar actividades diarias. También son comunes los problemas digestivos, como el síndrome del colon irritable, reflejando la conexión entre el cerebro y el sistema digestivo. A esto se suman tensiones musculares en cuello, hombros y mandíbula, que pueden causar dolores de cabeza y malestar crónico.

En el aspecto emocional, provoca preocupación excesiva y continua, anticipando situaciones negativas. Este estado de alerta constante dificulta la relajación, afecta la autoestima y genera inseguridad y desesperanza. Muchas personas evitan compartir sus preocupaciones por temor a no ser comprendidas, lo que refuerza el aislamiento emocional.

Socialmente, provoca hipervigilancia en estos entornos, donde el miedo a ser juzgado o malinterpretado puede llevar a evitar situaciones como reuniones, eventos laborales o familiares. Este aislamiento social debilita las redes de apoyo, agravando los síntomas de ansiedad.

En el ámbito laboral y económico, es común que afecte gravemente la productividad. La preocupación constante y la dificultad para concentrarse generan errores y bloqueos a la hora de tomar decisiones impacta en el rendimiento, y puede llevar a una mayor sensación de malestar y ansiedad. Además, las personas que padecen este trastorno suelen ausentarse más del trabajo y presentar dificultades para mantener un empleo estable debido a la incapacidad de gestionar el estrés. A nivel económico, los costos asociados al tratamiento médico y la baja productividad aumentan la presión financiera, creando un ciclo de preocupación que agrava aún más los síntomas del trastorno.

En resumen, este trastorno afecta todas las áreas de la vida, generando un malestar que compromete la calidad de vida y el funcionamiento general de la persona.

2.3 Tipos de Técnicas de Relajación y sus Fundamentos Teóricos

La relajación, del latín *relaxo-are*, se refiere al acto de soltar, liberar o disminuir la tensión tanto física como psicológica (López, 2013). En términos generales, se trata de un proceso que busca inducir un estado corporal y mental de distensión, restableciendo el equilibrio interno y logrando un control consciente sobre el cuerpo y la mente. Este proceso ayuda a combatir la fatiga, el cansancio y el bloqueo mental o físico a través de ejercicios específicos que requieren concentración y una participación activa.

Según Sweeney, la relajación es un estado positivo que alivia tanto la tensión psicológica como la física, y actúa como un mecanismo preventivo frente a afecciones relacionadas con el estrés, como la hipertensión, las migrañas, el insomnio y la tensión muscular excesiva (Payne, 2005).

Consecuencias Fisiológicas de la Relajación (Ver figura 1)

El proceso de relajación genera una serie de cambios fisiológicos que impactan directamente en el funcionamiento del organismo, favoreciendo un estado de equilibrio y descanso. Entre los principales efectos, se destacan:

1. **Relajación Muscular:** Durante la relajación, se produce una disminución de la tensión muscular, lo que contribuye a la sensación de calma física. Esto es especialmente relevante en personas con trastornos de ansiedad generalizada TAG, ya que tienden a experimentar una hipervigilancia muscular crónica (Pluess et al., 2009).
2. **Frecuencia Respiratoria:** La respiración se ralentiza notablemente, pasando de un promedio de 3 a 5 ciclos respiratorios por minuto hasta llegar a 6,6 ciclos por minuto, lo que representa una disminución de hasta el 33% en la frecuencia respiratoria. Además, pueden ocurrir pausas respiratorias de hasta 55 segundos sin que se altere la oxigenación en sangre, lo que refleja una reducción del consumo de oxígeno en torno al 30%. Este descenso en la demanda de oxígeno es crucial para reducir los síntomas asociados con el estrés (Kalat, 2004).

3. **Ritmo Cardíaco:** El corazón también responde a la relajación, reduciendo su ritmo. Este fenómeno es común en la práctica de técnicas de relajación como la respiración diafragmática y la meditación, que promueven una desaceleración controlada de las funciones corporales (Chow et al., 2022).
4. **Patrones Cerebrales:** A nivel cerebral, los estudios de electroencefalogramas muestran trazos similares a los observados en fases de sueño ligero (tipos 2, 3 y 4), lo que se traduce en una leve disminución de la temperatura corporal y un estado de alerta disminuido. Durante la relajación profunda, el cerebro entra en un estado de sueño ligero alrededor del 40% del tiempo, lo que implica una considerable disminución de la actividad mental y una reducción del gasto energético en un 20% (Kalat, 2004).
5. **Sistema Inmunológico y Hormonal:** A nivel hormonal, la relajación estimula una respuesta del sistema parasimpático, aumentando la vigilancia inmunológica. Se ha observado una disminución en los niveles de cortisol y adrenalina, hormonas relacionadas con el estrés, lo que refleja la inactivación del sistema simpático (García-Trujillo y González de Rivera, 1992).

CAMBIO EN LAS CONSTANTES VITALES EN LA RELAJACIÓN

(Sainz Casado, 2023, citando a García-Trujillo & González de la Rivera, 1992)

Respecto a las técnicas, en este trabajo, se han clasificado estas en tres categorías: relajación muscular, técnicas de respiración y métodos de sugestión o imaginación mental. Cada una de estas categorías actúa a través de mecanismos fisiológicos distintos, lo que nos permite un análisis más detallado de sus efectos en la reducción de la ansiedad, específicamente en el TAG.

2.3.1 Relajación Muscular

La relajación muscular se basa en el principio de que la tensión muscular está vinculada a la activación del sistema nervioso simpático, el cual es responsable de la respuesta de "lucha o huida" en situaciones de estrés. Al tensar y relajar grupos musculares específicos, se envían señales al cerebro que disminuyen la actividad simpática, reduciendo la percepción del estrés.

Este tipo de técnicas actúa predominantemente a través del sistema nervioso periférico, induciendo una relajación física que, a su vez, genera una sensación de calma mental.

El mecanismo fisiológico clave aquí es la capacidad de detectar y liberar la tensión muscular, lo que ayuda a interrumpir el ciclo de retroalimentación entre la tensión física y la ansiedad mental. Al aprender a reducir conscientemente la tensión en los músculos, las personas con TAG pueden disminuir las respuestas de activación física vinculadas a la ansiedad.

2.3.1.1 Relajación Muscular Progresiva de Jacobson

La Relajación Muscular Progresiva (RMP) fue desarrollada por Edmund Jacobson en 1938. Esta técnica se basa en la relación entre la tensión muscular y el estrés psicológico, y sostiene que al aprender a relajar conscientemente los músculos, es posible reducir de manera significativa la ansiedad y el estrés (Payne & Donaghy, 2010).

Procedimiento:

1. Preparación: El paciente debe estar en una postura cómoda, ya sea sentado o acostado, en un entorno tranquilo y sin distracciones. Es importante que la ropa sea holgada y no interfiera con el proceso de relajación.
2. Secuencia de Tensión-Relajación:
 - Pies y pantorrillas: El ejercicio comienza tensando los músculos de los pies y las pantorrillas durante 5-10 segundos, seguido de una relajación completa.
 - Muslos y glúteos: Se tensan los músculos de los muslos y glúteos, y luego se relajan.
 - Abdomen: Se contraen los músculos del abdomen y luego se relajan, concentrándose en la sensación de alivio.
 - Pecho: Inhalar profundamente para tensar el pecho, seguido de una exhalación que relaje los músculos.
 - Brazos y manos: Cerrar los puños con fuerza para tensar los brazos, y luego relajarlos.
 - Cuello y hombros: Elevar los hombros hacia las orejas para tensar los músculos del cuello y hombros, luego relajarlos lentamente.

- Cara: Fruncir el ceño y apretar la mandíbula, seguido de la relajación de los músculos faciales.
3. Concentración en la sensación: A lo largo de todo el proceso, el paciente debe enfocarse en la diferencia entre las sensaciones de tensión y relajación, lo que le permite identificar y liberar el estrés acumulado.

Duración y Frecuencia:

- Duración: Cada sesión de RMP dura entre 20 y 30 minutos.
- Frecuencia: Se recomienda practicar la técnica varias veces a la semana para obtener los máximos beneficios y, con el tiempo, ser capaz de aplicar la relajación en situaciones cotidianas.

Esta técnica permite que el paciente se familiarice con las sensaciones de tensión y relajación en diferentes grupos musculares, lo que facilita la reducción del estrés a lo largo del tiempo.

2.3.1.2. Relajación Diferencial de Bernstein y Borkovec

La Relajación Diferencial, desarrollada por Bernstein y Borkovec (1973), es una técnica de relajación que se centra en aprender a relajar conscientemente diferentes grupos musculares en distintos niveles de tensión, dependiendo de la situación. A diferencia de la Relajación Muscular Progresiva (RMP), que implica una relajación completa del cuerpo, la Relajación Diferencial se utiliza para mantener una tensión mínima en los músculos necesarios para realizar una actividad, mientras se relajan los otros músculos del cuerpo que no están involucrados.

Procedimiento

1. Toma de Conciencia Corporal (Escaneo Corporal)

El primer paso en este proceso es que el paciente aprenda a identificar las zonas del cuerpo que acumulan tensión innecesaria durante sus actividades diarias. Para lograrlo, se utiliza una técnica de escaneo corporal sistemático.

1. Postura inicial: El paciente adopta una posición cómoda, ya sea sentado o acostado, en un ambiente tranquilo. Se le pide que cierre los ojos para facilitar la concentración.
2. Guía de atención: Se dirige al paciente a centrar su atención en distintas partes de su cuerpo, comenzando por los pies y ascendiendo gradualmente hasta la cabeza.
3. Identificación de tensión: El objetivo es que el paciente detecte las áreas de su cuerpo que acumulan tensión, como el cuello, los hombros o la mandíbula, sin necesidad de moverlas.
4. Relajación consciente: Una vez identificadas las zonas con tensión, se le pide que relaje conscientemente los músculos implicados.

Tras haber aprendido a reconocer la tensión muscular innecesaria, se pasa a la fase de control selectivo. Aquí, el propósito es que el paciente tense solo los músculos necesarios para realizar una actividad, mientras el resto del cuerpo permanece relajado.

2. *Control Selectivo de la Tensión*

1. Instrucción inicial: Se comienza con tareas simples, como levantar un objeto ligero o hacer movimientos suaves con las manos.
2. Enfoque en la relajación: Durante estas actividades, el paciente debe concentrarse en mantener relajados los músculos que no están implicados. Por ejemplo, si levanta un objeto, solo los músculos de las manos y los brazos deben activarse, mientras que los hombros y el cuello permanecen relajados.

3. *Ejercicios Específicos para la Relajación Diferencial*

La práctica de ejercicios específicos es esencial para mejorar el control selectivo de la tensión muscular. Estos ejercicios preparan al paciente para aplicar la técnica en su vida cotidiana.

1. Tensión localizada en la mano: El paciente cierra el puño, tensando solo los músculos de la mano, mientras mantiene relajados los músculos del brazo, el hombro y el cuello. Después, relaja la mano. Este ejercicio refuerza la habilidad de focalizar la tensión en áreas concretas.
2. Postura relajada: El paciente practica una postura erguida, ya sea sentado o de pie, evitando la tensión innecesaria en el cuello o los hombros. El objetivo es relajar las zonas no esenciales para mantener la postura, promoviendo un uso eficiente de los músculos activos.

Duración y Frecuencia

- Duración: Las sesiones pueden tener una duración de entre 15 y 30 minutos, dependiendo del nivel de experiencia del paciente.
- Frecuencia: Se recomienda practicar varias veces por semana para fortalecer la capacidad de relajar los músculos de manera selectiva según la necesidad.

2.3.1.3. Relajación Pasiva de Schwartz y Haynes

La Relajación Pasiva, propuesta por Schwartz y Haynes (1978), es una técnica de relajación que se enfoca en alcanzar un estado de calma sin la necesidad de tensar y relajar conscientemente los músculos. A diferencia de otros métodos como la Relajación Muscular Progresiva de Jacobson, la relajación pasiva busca que el individuo permita que el cuerpo se relaje de manera natural, sin intervención activa. El enfoque está en desarrollar una actitud pasiva y permitir que la relajación ocurra por sí sola.

Procedimiento:

1. Preparación: El paciente debe ubicarse en una posición cómoda, ya sea sentado o acostado. Es importante que el entorno sea tranquilo, libre de distracciones y con iluminación suave. Se recomienda cerrar los ojos para facilitar la concentración interna.
2. Actitud Pasiva: En lugar de intentar controlar o cambiar las sensaciones corporales, el enfoque está en observarlas de manera pasiva. El paciente acepta cualquier sensación, como tensión o pesadez, sin juzgarlas ni intentar modificarlas. La clave está en

permitir que el cuerpo encuentre la relajación de manera automática, sin intervenciones conscientes.

3. Focalización en el cuerpo: La atención se dirige a las sensaciones físicas sin intención de alterarlas. El paciente puede notar la respiración o los latidos del corazón, pero no se hace ningún esfuerzo para influir en ellos. La relajación ocurre a través de la simple observación y aceptación de estas sensaciones corporales.
4. Respiración Natural: Aunque no es el elemento principal, la respiración juega un papel fundamental. El paciente debe permitir que la respiración fluya de manera natural, sin forzarla ni controlarla. El objetivo es crear una conexión entre cuerpo y mente que facilite la relajación general.

Duración y Frecuencia:

- Duración: Las sesiones suelen durar entre 10 y 20 minutos.
- Frecuencia: Se recomienda practicar varias veces por semana para desarrollar la habilidad de relajarse pasivamente con mayor facilidad.

2.3.2 Técnicas de Respiración

Las técnicas de respiración actúan principalmente a través de la estimulación del nervio vago, que es una parte esencial del sistema nervioso parasimpático. Este sistema es el encargado de la "respuesta de relajación" del cuerpo, que contrarresta los efectos del estrés activando mecanismos de reposo y digestión. Al practicar una respiración lenta y profunda, como la respiración diafragmática, se estimula el nervio vago, lo que provoca una disminución de la frecuencia cardíaca, una reducción de la presión arterial y una mejora en el flujo sanguíneo. Además, no solo induce una sensación de calma inmediata, sino que también facilita la recuperación del cuerpo tras períodos de estrés elevado.

2.3.2.1 Relajación de Benson

La Relajación de Benson, desarrollada por el Dr. Herbert Benson (1975), es una técnica de meditación diseñada para activar la respuesta de relajación del cuerpo. Esta respuesta es el opuesto fisiológico a la reacción de "lucha o huida", que se desencadena durante situaciones de estrés. Benson planteó que, al inducir conscientemente esta respuesta de relajación, las personas podían reducir el impacto negativo del estrés en su cuerpo.

El método de Benson se inspiró en antiguas prácticas de meditación, pero lo simplificó para hacerlo accesible y fácilmente practicable sin un contexto religioso o cultural específico.

Procedimiento:

1. Ambiente tranquilo: El ejercicio debe realizarse en un lugar silencioso, donde no haya interrupciones ni distracciones externas.
2. Posición cómoda: La persona debe estar sentada o recostada en una posición relajada, con los ojos cerrados y todos los músculos del cuerpo distendidos.
3. Respiración controlada: La respiración es central en la técnica. Se debe respirar profundamente a través de la nariz y exhalar lentamente por la boca. En cada exhalación, se recomienda repetir una palabra o frase corta, como "uno" o "calma", para mantener la concentración.
4. Actitud pasiva: Durante el ejercicio, se debe adoptar una actitud pasiva, sin preocuparse por la calidad de la técnica. Si surgen pensamientos externos, se deben ignorar sin esfuerzo y volver a concentrarse en la respiración y la repetición de la palabra.

Duración y Frecuencia:

- Duración: La práctica puede durar entre 10 y 20 minutos por sesión.
- Frecuencia: Se recomienda realizar la técnica una o dos veces al día.

2.3.2.2 Respiración Diafragmática o Abdominal

La Respiración Diafrágica o Abdominal es una técnica de respiración profunda que se centra en el uso del diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen, para mejorar la eficiencia respiratoria. A diferencia de la respiración torácica superficial, que utiliza principalmente el pecho, la respiración diafrágica involucra la expansión del abdomen, permitiendo una mayor entrada de aire en los pulmones. Esta técnica es útil para reducir la tensión, mejorar la oxigenación y activar el sistema nervioso parasimpático, lo que favorece un estado de relajación (Conrad & Roth, 2007).

Procedimiento:

1. Posición adecuada: Se puede practicar acostado o sentado en una posición cómoda. Colocar una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen para sentir el movimiento al respirar.
2. Inhalación profunda: Se debe inhalar lentamente por la nariz, asegurándose de que el aire llene la parte baja de los pulmones, lo que hará que el abdomen se expanda hacia afuera. Es importante que la mano sobre el abdomen se mueva más que la del pecho, lo que indica que se está respirando con el diafragma.
3. Exhalación lenta: Exhalar suavemente por la boca, mientras se contrae el abdomen hacia adentro. Este movimiento ayuda a expulsar todo el aire de los pulmones y a liberar la tensión acumulada.
4. Concentración en la respiración: Mantener el enfoque en el ritmo de la respiración, permitiendo que sea lenta y regular. Se puede contar mentalmente ("inhalo 1, 2, 3... exhalo 1, 2, 3...") o utilizar una frase calmante para ayudar a mantener el ritmo y la concentración.

Duración y Frecuencia:

- Duración: La respiración diafrágica puede practicarse entre 2 y 5 minutos por sesión.
- Frecuencia: Se recomienda hacerlo varias veces al día hasta que se convierta en un hábito natural.

2.3.3 Métodos de Sugestión

Los métodos de sugestión e imaginación mental se diferencian de la relajación muscular y las técnicas de respiración porque se centran en el control mental para influir sobre las respuestas fisiológicas del cuerpo. Estos métodos activan tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso autónomo, promoviendo la autorregulación psicofisiológica. A través de la visualización o sugestión, se reducen la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y el ritmo respiratorio, activando el sistema nervioso parasimpático para inducir una respuesta de calma profunda.

2.3.3.1. Entrenamiento Autógeno de Schultz

El Entrenamiento Autógeno, desarrollado por el neurólogo Johannes Heinrich Schultz en 1932, es una técnica de relajación basada en la autohipnosis. A través de la concentración mental, se busca que el cuerpo entre en un estado de calma profunda al generar sensaciones de peso y calor en distintas partes del cuerpo. Este método ayuda a relajar los músculos y a regular funciones involuntarias como la circulación, la respiración y la frecuencia cardíaca, todo bajo el control de la mente (Payne & Donaghy, 2010).

Procedimiento:

1. Posición adecuada: El practicante debe estar en una posición cómoda, ya sea sentado en un sillón con los brazos apoyados o acostado, con los brazos a lo largo del cuerpo. La habitación debe ser tranquila, con poca luz y sin distracciones externas.
2. Concentración en el peso: El ejercicio comienza concentrándose en una sensación de peso en una parte específica del cuerpo. Por ejemplo, se puede iniciar con la frase: “mi brazo derecho pesa mucho”, repitiéndola mentalmente varias veces hasta sentir una sensación de pesadez real en el brazo.
3. Concentración en el calor: Una vez dominada la sensación de peso, se pasa a la concentración en el calor. La idea es inducir una sensación de calor en la misma parte

del cuerpo, diciendo frases como “mi brazo derecho está cálido”, hasta experimentar dicha sensación.

4. Control del ritmo cardíaco y respiración: En etapas más avanzadas, se pasa a regular la respiración y el ritmo cardíaco mediante frases como: “mi corazón late tranquilo y regular” o “mi respiración es calmada y profunda”. El objetivo es que el cuerpo se autorregule sin esfuerzo consciente.
5. Sensación de frescura en la frente: El entrenamiento finaliza con la concentración en una sensación de frescura en la frente, lo que refuerza el estado de relajación general del cuerpo.

Duración y Frecuencia

- Duración: Se recomienda practicar durante 2 a 3 minutos por ejercicio, y completar la secuencia en unos 15 minutos aproximadamente.
- Frecuencia: Se sugiere realizar los ejercicios 2 o 3 veces al día para obtener los máximos beneficios.

2.3.3.2. Relajación Condicionada de Paul

La Relajación Condicionada de Paul es una técnica de relajación que se basa en los principios del condicionamiento clásico. Desarrollada por Gilbert Paul (1969), esta técnica utiliza estímulos específicos que, a través de la repetición y el aprendizaje, se asocian con un estado de relajación. Con el tiempo, estos estímulos llegan a provocar una respuesta automática de relajación en el individuo, facilitando el manejo del estrés y la ansiedad. La técnica es especialmente útil en contextos terapéuticos para personas con ansiedad crónica o estrés elevado.

Procedimiento:

1. Identificación del estímulo relajante: El primer paso es identificar un estímulo específico, como una palabra, imagen o sonido, que se utilizará como desencadenante de la relajación. Este estímulo debe ser algo personal y significativo para el individuo.

2. Asociación del estímulo con la relajación: A continuación, se entrena al paciente a entrar en un estado profundo de relajación utilizando técnicas como la respiración profunda o la relajación muscular progresiva. Mientras se encuentra en este estado, el paciente se expone repetidamente al estímulo elegido, ya sea visualizándolo, repitiéndolo en su mente o escuchándolo.
3. Repetición del proceso: A lo largo de varias sesiones, el estímulo se asocia progresivamente con la sensación de relajación. Con la práctica constante, el simple uso del estímulo debería ser suficiente para inducir la relajación sin necesidad de los pasos iniciales.
4. Condicionamiento final: El objetivo final es que, después de varias repeticiones, el paciente sea capaz de relajarse automáticamente cada vez que se enfrenta al estímulo condicionado, lo que facilita el control de la ansiedad en situaciones cotidianas o de estrés.

Duración y Frecuencia

- Duración: Cada sesión de relajación puede durar entre 10 y 20 minutos, dependiendo del progreso del paciente.
- Frecuencia: Se recomienda practicar diariamente o varias veces por semana para obtener una asociación eficaz entre el estímulo y la relajación.

2.3.3.3 Visualización Guiada

La Visualización Guiada es una técnica de relajación que se enfoca en el uso de la imaginación para inducir un estado de calma y bienestar. Durante esta práctica, se invita al participante a visualizar escenas agradables o tranquilizadoras, con el objetivo de reducir el estrés, la ansiedad y promover la relajación física y mental. Esta técnica se basa en la conexión entre la mente y el cuerpo, donde las imágenes mentales ayudan a reemplazar pensamientos negativos o estresantes por sensaciones positivas (Rossi y D'Agnostini, 2018).

Procedimiento:

1. Preparación: El individuo debe estar en un ambiente tranquilo, libre de distracciones, ya sea acostado o sentado cómodamente, con los ojos cerrados.
2. Focalización en la respiración: Al comienzo de la sesión, se le guía a enfocarse en su respiración, respirando lenta y profundamente. Esto ayuda a calmar la mente y preparar el cuerpo para la relajación.
3. Imágenes visuales: Se le pide al participante que imagine una escena relajante, como una playa tranquila, un bosque o un prado. Es importante visualizar los detalles: los colores, los sonidos y las sensaciones que esa escena evoca, como el sonido de las olas o la sensación del viento suave.
4. Instrucciones guiadas: En algunos casos, se puede utilizar una grabación o un profesional que guíe al participante a través de la visualización. Este guion puede incluir descripciones detalladas de la escena y sugerencias para liberar tensiones físicas y emocionales.
5. Finalización suave: Después de pasar unos minutos en la visualización, se le pide al participante que regrese lentamente a su entorno, abriendo los ojos con calma y tomando unos momentos para volver a la realidad antes de terminar la sesión.

Duración y Frecuencia:

- Duración: Cada sesión puede durar entre 10 y 20 minutos.
- Frecuencia: Se recomienda practicarla diariamente o varias veces por semana para maximizar sus efectos.

3. Metodología

Para dar respuesta a los objetivos planteados en este trabajo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva. La búsqueda se realizó en diversas bases de datos académicas, tanto en inglés como en español, priorizando estudios con un máximo de 10 años de antigüedad. Se dio preferencia a los meta-análisis, dado que ofrecen una visión amplia y consolidada de la investigación existente en torno a las técnicas de relajación y el TAG.

Las bases de datos empleadas para esta revisión incluyen:

- **Scopus**
- **Web of Science**
- **Proquest (PsycINFO y Pubmed)**
- **Dialnet**
- **Cochrane**

Para optimizar la búsqueda en estas bases de datos, se emplearán operadores booleanos como “AND”y “OR”, con el fin de combinar de manera eficaz los términos relevantes y así obtener resultados más específicos. Las combinaciones exactas de estos operadores se definirán a lo largo del proceso de búsqueda, según los descriptores y palabras clave identificadas (Anexo 1).

A continuación, se presentan las palabras clave iniciales que se utilizarán para las búsquedas, tanto en inglés como en español, incluyendo las técnicas que se analizarán:

Palabras clave en inglés

- Generalized Anxiety Disorder (GAD)
- Progressive Muscle Relaxation
- Differential Relaxation
- Passive Relaxation
- Benson Relaxation
- Diaphragmatic Breathing
- Autogenic Training
- Paul Conditioned Relaxation
- Guided Visualization

- Relaxation Therapy
- Relaxation Technique

Palabras clave en español

- Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)
- Relajación muscular progresiva
- Relajación diferencial
- Relajación pasiva
- Relajación de Benson
- Respiración diafragmática
- Entrenamiento autógeno
- Relajación condicionada de Paul
- Visualización guiada
- Terapia de relajación
- Técnica de relajación

Los filtros aplicados para asegurar la relevancia y calidad de los artículos serán los siguientes:

1. Estudios en inglés o español.
2. Estudios publicados entre 2014 y 2024.
3. Preferencia por meta-análisis y revisiones sistemáticas.

A continuación, se presentan los criterios de inclusión y exclusión (Ver tabla 2)

Tabla 2. Criterios de inclusión y de exclusión

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Estudios sobre técnicas de relajación y TAG.	Estudios con más de 10 años de antigüedad.
Publicados en inglés o español.	Estudios que no están disponibles en texto completo.

Preferencia por meta-análisis.	Estudios centrados en poblaciones no relevantes.
--------------------------------	--

Fuente: Realización propia

Además, se revisaron artículos relevantes de organizaciones reconocidas en el campo de la psicología clínica y la salud mental para complementar los resultados obtenidos en las bases de datos. De este modo, se consiguen un total de 23 artículos (Anexo 2).

4. Resultados

Las técnicas de relajación han demostrado ser intervenciones no farmacológicas altamente eficaces para el tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). Estas técnicas, que incluyen la relajación muscular progresiva, la visualización guiada, la respiración diafragmática y el entrenamiento autógeno, entre otras, se enfocan en la reducción de los síntomas físicos y emocionales asociados al TAG, como la tensión muscular, la hipervigilancia y la preocupación excesiva, proporcionando alivio sin la necesidad de medicamentos.

La evidencia científica avala el uso de estas técnicas, no solo como complementos de tratamientos farmacológicos, sino también como métodos independientes de manejo de la ansiedad. Diversos estudios han demostrado que las técnicas de relajación ayudan a reducir significativamente los niveles de ansiedad en pacientes con TAG, mejorando su calidad de vida. Además, estas técnicas se destacan por ser de fácil implementación y autogestión, lo que facilita la adherencia a largo plazo y promueve la autonomía del paciente en su tratamiento diario. Estudios como los de Zullino et al. (2015) y Blanco et al. (2014) han demostrado que las técnicas de relajación no solo son eficaces para reducir la tensión física, sino que también mejoran el bienestar emocional.

Investigaciones como las de Papola et al. (2024) y Mayo-Wilson & Montgomery (2013) muestran que las técnicas de relajación son comparables en eficacia a la terapia cognitivo-conductual (TCC) en la reducción de los síntomas de TAG, como la tensión muscular y la preocupación crónica. Asimismo, estudios como el de Flückiger et al. (2022)

subrayan que la relajación puede tener efectos sostenidos en el tiempo cuando se combina con otras intervenciones psicológicas.

En las siguientes secciones, se explorarán las principales técnicas de relajación utilizadas para el tratamiento del TAG, analizando su efectividad y el impacto que tienen en la mejora de los síntomas de este trastorno.

4.1. Tensión-Distensión

4.1.1. Relajación Muscular Progresiva de Jacobson

La Relajación Muscular Progresiva (RMP) ha demostrado ser una técnica eficaz para reducir los síntomas del TAG, según diversos estudios recientes. En el estudio de Torales et al. (2020), se observó que la RMP es particularmente efectiva en reducir la tensión muscular y otros síntomas somáticos asociados con la ansiedad. Los participantes experimentaron una disminución significativa en sus niveles de ansiedad tras someterse a intervenciones basadas en RMP, lo que sugiere que la técnica es útil no solo para abordar los síntomas físicos, sino también los emocionales, como la preocupación excesiva y la irritabilidad.

En otro estudio, Pangotra et al. (2018) comparó la efectividad de la RMP con el uso de biofeedback y L-teanina en pacientes con trastornos de ansiedad. Los resultados mostraron que la RMP fue tan efectiva como el biofeedback para reducir la ansiedad, con una mejora significativa en las puntuaciones de ansiedad en el *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HAM-A) tras cinco días de intervención. Este estudio resalta la utilidad de esta técnica como una herramienta no farmacológica que puede ser implementada de manera independiente por los pacientes en su vida diaria, lo que refuerza su practicidad para el manejo del TAG.

Rajguru y Srivastava (2020) también encontraron resultados positivos en su análisis de intervenciones con RMP en pacientes con TAG. Su estudio evidenció que, tras la implementación de la técnica, los pacientes mostraron mejoras en la regulación emocional, así como una reducción en los niveles de activación fisiológica. Esto sugiere que la técnica no solo ayuda a reducir los síntomas físicos inmediatos de la ansiedad, como la tensión muscular, sino que también contribuye a un mejor control emocional a largo plazo.

Además, Blanco et al. (2014) observaron que esta técnica de relajación se utiliza de manera frecuente en la práctica clínica, especialmente en pacientes con trastornos de

ansiedad. En su estudio, encontraron que alrededor del 87.8% de los casos en los que se implementó la RMP presentaron mejoras notables, lo que subraya su eficacia en el tratamiento del TAG y otros trastornos relacionados con la ansiedad. Los resultados indican que la RMP es una técnica eficaz y accesible que puede ser utilizada tanto de manera independiente como en combinación con otras terapias para maximizar su efectividad.

Por último, el análisis de Helm (2016) mostró que la RMP fue particularmente efectiva en la reducción de la activación fisiológica, lo que sugiere que esta técnica tiene un impacto más inmediato en los síntomas físicos del TAG.

En conclusión, la evidencia sugiere que la RMP es una técnica altamente eficaz para el tratamiento del TAG. Diversos estudios han demostrado su capacidad para reducir tanto los síntomas somáticos como los emocionales asociados con la ansiedad. Su practicidad y accesibilidad la convierten en una herramienta valiosa para pacientes que buscan métodos no farmacológicos para manejar este trastorno, con beneficios que abarcan desde la reducción de la tensión muscular hasta una mejora general en la regulación emocional.

4.1.2. Relajación Diferencial de Bernstein y Borcovek

Aunque la Relajación Diferencial de Bernstein y Borkovec se menciona en diversos textos terapéuticos como una técnica relevante para la reducción de la tensión muscular y el control de la ansiedad, no se ha encontrado literatura científica reciente que examine su aplicación específica en pacientes con TAG. La falta de estudios empíricos actuales que avalen su eficacia en este contexto limita la posibilidad de integrar de manera fundamentada en esta investigación comparativa.

4.1.3. Relajación Pasiva de Schwartz y Haynes

Esta técnica se caracteriza por su simplicidad y facilidad de implementación, ya que no requiere una participación activa del paciente, sino que busca inducir una profunda relajación a través de la pasividad mental y física.

Uno de los estudios clave que analiza el uso de técnicas de relajación en el tratamiento de la ansiedad es el de Papola et al. (2024), que realizó un meta-análisis sobre diversas técnicas, incluyendo la relajación pasiva. Este estudio concluye que las terapias de relajación, como la relajación pasiva, mostraron una mejora significativa a corto plazo en la reducción de síntomas de ansiedad. Sin embargo, la eficacia a largo plazo no fue tan evidente, lo que sugiere que la relajación pasiva podría necesitar complementarse con otros enfoques para obtener efectos más duraderos.

En el contexto indonesio, Baskoro y Hanum (2019) abordaron la aplicación de diversas técnicas de relajación en un caso de TAG, entre ellas la relajación pasiva. En este estudio, se observó que las técnicas simples, como la relajación pasiva, fueron bien recibidas por la paciente debido a su adaptabilidad y facilidad de implementación en la vida cotidiana. Los pacientes reportaron una disminución de los síntomas de ansiedad a lo largo de las sesiones, lo que resalta la utilidad de este enfoque en situaciones donde el acceso a tratamientos más estructurados puede ser limitado.

Finalmente, Stevens (2019) exploró la relación entre la relajación pasiva y la flexibilidad cognitiva durante la reestructuración cognitiva en pacientes con TAG y depresión. En su estudio, se observó que la relajación pasiva ayudaba a mejorar la flexibilidad cognitiva al reducir el enfoque en pensamientos rumiantes y facilitar la generación de interpretaciones alternativas más positivas y concretas. Aunque los efectos fueron modestos, el estudio subraya que la relajación pasiva puede mejorar la capacidad de los pacientes para enfrentar pensamientos intrusivos y negativos.

En conclusión, la Relajación Pasiva de Schwartz y Haynes se presenta como una opción eficaz para reducir los síntomas de ansiedad a corto plazo en personas con TAG. Su simplicidad y facilidad de implementación la hacen adecuada para diferentes poblaciones y contextos, y aunque los estudios sugieren que no es tan efectiva como otras intervenciones a largo plazo, sigue siendo una herramienta valiosa en el arsenal de tratamientos para este trastorno.

4.2. Respiración

4.2.1. Relajación de Benson

No se ha encontrado literatura científica reciente que evalúe de manera específica la aplicación de la Relajación de Benson en pacientes con TAG. Esta falta de estudios empíricos limita la posibilidad de incluirla de forma fundamentada en esta comparación.

4.2.2. Respiración Diafragmática o Abdominal

La respiración diafragmática ha demostrado ser una técnica eficaz para reducir los síntomas del TAG, ayudando especialmente en la disminución de la activación fisiológica y la mejora del bienestar emocional. Esta técnica, que se basa en la respiración profunda utilizando el diafragma en lugar de respiraciones superficiales, promueve la activación del sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda a calmar el cuerpo y disminuir tanto los síntomas físicos como emocionales de la ansiedad.

Banushi et al. (2023) realizó una revisión de intervenciones respiratorias en adultos con trastornos de ansiedad, incluido el TAG. Los hallazgos subrayaron que la respiración diafragmática es particularmente eficaz para corregir los patrones respiratorios disfuncionales, como la hiperventilación, un síntoma común en personas con ansiedad. La hiperventilación reduce los niveles de dióxido de carbono en la sangre, lo que puede desencadenar síntomas como mareos, palpitaciones y opresión en el pecho, exacerbando la ansiedad. Al utilizar la respiración diafragmática, los pacientes lograron normalizar sus patrones respiratorios y mejorar la regulación emocional, lo que redujo tanto la ansiedad como los síntomas físicos.

Por otro lado, Kobak et al. (2017) destacó que la respiración diafragmática es una de las técnicas más comunes en programas de intervención para pacientes con TAG. En este estudio, los pacientes que participaron en programas que incluían esta técnica reportaron una reducción significativa en sus síntomas de ansiedad, mejorando su capacidad para gestionar la ansiedad de manera autónoma. Además, los participantes lograron disminuir su dependencia de medicamentos ansiolíticos, lo que sugiere que la respiración diafragmática puede ofrecer una alternativa no farmacológica eficaz para el manejo del TAG.

El estudio de Birch (2015) ofrece una perspectiva adicional, enfocándose en cómo la hiperventilación agrava los síntomas de la ansiedad. Birch argumenta que la hiperventilación crónica, frecuente en personas con TAG, reduce los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo, lo que contribuye a síntomas como mareos y dificultad para respirar, los cuales a su vez aumentan la ansiedad. La respiración diafragmática actúa para restaurar los niveles de dióxido de carbono y normalizar la respiración, ayudando a reducir estos síntomas físicos y mejorando la sensación de control sobre la ansiedad.

En un análisis complementario, Oliva et al. (2023) investigó cómo la respiración diafragmática impacta no solo los síntomas físicos de la ansiedad, sino también la resiliencia emocional de los pacientes. Los resultados mostraron que las personas que practicaban esta técnica regularmente tenían una mejor capacidad para gestionar el estrés y una menor sensibilidad a factores estresantes. Esto sugiere que, además de aliviar los síntomas inmediatos de la ansiedad, la respiración diafragmática puede ayudar a desarrollar una mayor tolerancia al estrés a largo plazo, lo que es particularmente valioso para los pacientes con TAG, que a menudo experimentan altos niveles de reactividad emocional.

Finalmente, el estudio de Fincham et al. (2024) comparó varias técnicas de respiración y concluyó que, aunque otras técnicas como la respiración consciente también demostraron ser útiles, la respiración diafragmática se destaca por su simplicidad y accesibilidad. Los pacientes que practicaban respiración diafragmática mostraron mejoras consistentes en la reducción de sus síntomas de ansiedad y en su capacidad para gestionar estos síntomas de manera independiente. Este estudio refuerza la idea de que la respiración diafragmática es una herramienta fácil de aprender y aplicar sin la necesidad de supervisión constante, lo que la convierte en una opción preferida para el manejo diario del TAG.

En conjunto, la evidencia respalda la respiración diafragmática como una técnica eficaz y accesible para reducir los síntomas del TAG. Los beneficios incluyen la normalización de los patrones respiratorios, la reducción de la hiperventilación y una mejora en el control emocional. Además, su simplicidad la convierte en una herramienta que los pacientes pueden utilizar tanto en entornos clínicos como en su vida diaria.

4.3. Sugestión e Imaginación Mental

4.3.1. Entrenamiento Autógeno de Schultz

La eficacia de la relajación autógena en personas con TAG ha sido ampliamente investigada, evidenciando su utilidad como tratamiento no farmacológico. Esta técnica, que busca inducir un estado de relajación profunda mediante la concentración en sensaciones de calor y peso, ha mostrado resultados prometedores en la reducción de los síntomas físicos y emocionales del TAG, ofreciendo una alternativa eficaz para quienes buscan reducir la ansiedad sin depender de medicamentos.

Uno de los estudios más relevantes sobre esta técnica es el de Ngoc y Tam (2022), que investigó los efectos de la relajación autógena en pacientes con TAG en Vietnam. Este estudio se centró en síntomas autonómicos como las palpitaciones y la taquicardia, característicos de este trastorno debido a la sobreactivación del sistema nervioso autónomo. Los resultados mostraron que, tras cuatro semanas de intervención, los pacientes experimentaron una mejora significativa en estos síntomas físicos, lo que sugiere que la relajación autógena puede ser una herramienta eficaz para aliviar las manifestaciones más graves del TAG. Este hallazgo es importante, ya que estos síntomas físicos no solo agravan la ansiedad, sino que pueden desencadenar un ciclo de retroalimentación que perpetúa el malestar.

Otro estudio importante es el de Amanvermez et al. (2023), que ofrece perspectivas valiosas sobre el uso de la relajación autógena en personas con TAG. Este estudio destaca que, además de mejorar los síntomas físicos, la relajación autógena tiene un impacto positivo en la regulación emocional, permitiendo a los pacientes manejar mejor las preocupaciones excesivas y los pensamientos intrusivos. Esto refuerza la idea de que la relajación autógena no solo aborda las manifestaciones físicas de la ansiedad, sino también los aspectos cognitivos, lo que la convierte en una intervención integral para el tratamiento de este trastorno.

Por otro lado, el estudio de Moss (2020) analizó el uso de biofeedback asistido por relajación, proporcionando una interesante combinación con la relajación autógena. Según Moss, la integración del biofeedback con la relajación autógena permite a los pacientes obtener retroalimentación fisiológica en tiempo real sobre indicadores como la frecuencia

cardíaca y la actividad muscular. Esto les ayuda a identificar los momentos en que su cuerpo comienza a reaccionar de manera ansiosa y les da la oportunidad de intervenir antes de que los síntomas se intensifiquen. La combinación de ambas técnicas optimiza los resultados al abordar tanto los aspectos cognitivos como los fisiológicos del TAG, ofreciendo un enfoque más completo.

En conclusión, la relajación autógena ha demostrado ser eficaz en la reducción de los síntomas físicos y emocionales del TAG, incluyendo las palpitaciones, la tensión muscular y los problemas de sueño. Los estudios de Ngoc y Tam (2022) y Amanvermez et al. (2023) subrayan su capacidad para proporcionar un alivio rápido, mejorando el bienestar general de los pacientes. Además, su integración con biofeedback y nuevas tecnologías, como sugiere Moss (2020), amplía aún más su potencial, permitiendo un manejo más adaptado y eficaz de la ansiedad. La evidencia hasta ahora indica que la relajación autógena es una herramienta valiosa en el tratamiento del TAG, ofreciendo alivio significativo tanto a nivel físico como emocional, y mejorando la capacidad de los pacientes para enfrentar su ansiedad en el día a día.

4.3.2. Relajación Condicionada de Paul

A pesar de que la Relajación Condicionada de Paul ha sido mencionada en contextos terapéuticos como una técnica que puede ser útil en el manejo de la ansiedad, no se ha encontrado literatura científica reciente que evalúe su eficacia específica en pacientes con TAG. La falta de estudios empíricos actuales que investiguen su aplicación en este contexto limita su inclusión en este análisis comparativo, impidiendo una evaluación fundamentada de su impacto en la reducción de la ansiedad en esta población.

4.3.3. Visualización Guiada

La visualización guiada es una técnica terapéutica que ha mostrado ser eficaz en la reducción de los síntomas del TAG. Esta técnica consiste en dirigir a los pacientes a través de imágenes mentales específicas que fomentan un estado de calma y control, ayudándoles a manejar sus preocupaciones y reducir la ansiedad. Diversos estudios han explorado cómo la

visualización guiada impacta el bienestar emocional y fisiológico de personas con TAG, proporcionando resultados alentadores.

Un estudio clave de Stavropoulos et al. (2024) analizó el uso de la visualización guiada para modificar imágenes mentales negativas en pacientes con TAG. Este enfoque se basó en la reestructuración de imágenes anticipatorias, que suelen ser catastróficas y generar altos niveles de ansiedad. Al guiar a los pacientes a reemplazar estas imágenes con escenarios más neutrales o positivos, se observó una disminución significativa en los niveles de ansiedad anticipatoria. Este método fue efectivo en reducir la preocupación excesiva que caracteriza al TAG, brindando a los pacientes una forma tangible de controlar sus pensamientos negativos y reducir el malestar asociado.

El estudio de Zemla et al. (2023) añadió otra perspectiva al demostrar cómo la visualización guiada mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés en personas con ansiedad. La investigación mostró que los participantes que practicaron esta técnica no solo redujeron sus niveles de estrés, sino que también mejoraron su capacidad para mantener la atención y regular las emociones. Este resultado es particularmente relevante para los pacientes con TAG, que a menudo experimentan dificultades cognitivas debido a su estado constante de alerta y preocupación. La visualización guiada resultó ser una herramienta eficaz para mejorar tanto la respuesta emocional como el funcionamiento cognitivo.

Por su parte, Buff et al. (2018) investigó el uso de la visualización guiada como parte de la terapia cognitivo-conductual (TCC) en pacientes con TAG. En este contexto, se utilizó para exponer a los pacientes a sus preocupaciones o imágenes de amenaza en un entorno controlado. A través de esta exposición, los pacientes fueron capaces de procesar mejor las emociones negativas asociadas a sus preocupaciones, lo que facilitó una respuesta emocional más regulada ante situaciones estresantes en la vida real. Este enfoque es clave para el tratamiento del TAG, ya que permite a los pacientes enfrentar sus miedos de una manera menos abrumadora, mejorando su capacidad de manejar la ansiedad.

En conjunto, estos estudios demuestran que la visualización guiada es una técnica eficaz en el tratamiento del TAG, no solo porque ayuda a reducir la ansiedad a corto plazo, sino porque también mejora la regulación emocional y la capacidad de los pacientes para enfrentar sus preocupaciones. Además, su facilidad para combinarse con terapias más estructuradas

como la TCC aumenta su efectividad, proporcionando a los pacientes una herramienta versátil para controlar los aspectos cognitivos y emocionales de la ansiedad.

4.5. Análisis de las diferencias de eficacia entre técnicas y comparación

Las técnicas de relajación son intervenciones clave para reducir los síntomas del TAG. Aunque todas buscan disminuir la ansiedad y el estrés mediante la relajación física y mental, cada técnica tiene sus fortalezas, limitaciones y aplicaciones específicas según el tipo de síntomas predominantes en los pacientes, ya sean físicos, emocionales o cognitivos. A continuación, se ofrece un análisis comparativo de las cinco principales técnicas de relajación de las que se han obtenido datos en este trabajo, destacando su eficacia en diferentes áreas y su facilidad de implementación.

Sintomatología física

En el manejo de los síntomas físicos, como la tensión muscular, las técnicas de relajación muscular progresiva y respiración diafragmática son las más eficaces. Ambas actúan de manera rápida para reducir la activación fisiológica, proporcionando alivio inmediato a los pacientes que experimentan síntomas físicos intensos. La RMP es particularmente eficaz para la reducción de la tensión muscular, como lo demuestran estudios como el de Blanco et al. (2014), que destacaron su capacidad para aliviar la rigidez muscular y los dolores relacionados con el estrés.

Por su parte, la respiración diafragmática es más útil para controlar los síntomas asociados con la hiperventilación y la taquicardia, dos manifestaciones comunes del TAG. Esta técnica se enfoca en el control de la respiración para activar el sistema nervioso parasimpático y calmar al paciente de manera rápida. Si bien ambas técnicas son eficaces para los síntomas físicos, la RMP es ideal para tratar la tensión muscular profunda, mientras que la respiración diafragmática es más eficaz para regular el sistema nervioso autónomo.

En comparación, la relajación pasiva también puede ayudar a reducir los síntomas físicos del TAG, pero lo hace de una manera menos activa. A diferencia de la RMP o la respiración diafragmática, la relajación pasiva no requiere que el paciente realice esfuerzos conscientes para relajarse. En cambio, se busca inducir un estado de relajación a través de la calma y la

quietud, lo que la convierte en una opción menos estructurada y de fácil implementación para personas con fatiga física o mental.

Regulación emocional y cognitiva

Para los síntomas cognitivos y emocionales, como la preocupación excesiva y la ansiedad anticipatoria, las técnicas de visualización guiada y relajación autógena son las más eficaces. La visualización guiada se enfoca en modificar la narrativa interna negativa del paciente mediante el uso de imágenes mentales que evocan calma y seguridad. Esta técnica ha demostrado ser muy eficaz para los pacientes que tienen pensamientos catastróficos y ansiedad sobre eventos futuros, ayudando a reformular sus pensamientos de una manera más positiva. Según Stavropoulos et al. (2024), la visualización guiada puede reducir significativamente la ansiedad anticipatoria y mejorar el estado emocional del paciente a largo plazo.

Por otro lado, la relajación autógena es más integral, ya que aborda tanto los síntomas físicos como los emocionales. A través de la concentración en sensaciones de calor y peso en el cuerpo, esta técnica permite que los pacientes controlen su respuesta emocional y su activación fisiológica al mismo tiempo. Aunque tiene una curva de aprendizaje más pronunciada, estudios como el de Montero-Marin et al. (2018) han demostrado que la relajación autógena es muy eficaz para mejorar tanto la regulación emocional como el alivio físico a largo plazo.

Facilidad de implementación

En cuanto a la facilidad de implementación, las técnicas como la respiración diafragmática y la relajación pasiva son las más accesibles para los pacientes. Ambas técnicas son fáciles de aprender y practicar de manera autónoma, lo que las convierte en opciones ideales para la autogestión diaria de la ansiedad. La respiración diafragmática puede ser aplicada en cualquier momento y lugar sin necesidad de supervisión o equipo especial, lo que la hace especialmente útil para el manejo de la ansiedad aguda.

La relajación pasiva también destaca por su sencillez. Al no requerir esfuerzo físico o mental activo, es adecuada para aquellos pacientes que se sienten abrumados o fatigados y necesitan una técnica de relajación inmediata y sin complicaciones. Sin embargo, su

simplicidad también puede ser una desventaja cuando se trata de abordar síntomas más complejos o persistentes del TAG.

Por otro lado, técnicas como la visualización guiada, la RMP y la relajación autógena requieren más supervisión y práctica inicial para que los pacientes las dominen por completo. Aunque son más complejas al principio, una vez aprendidas ofrecen beneficios profundos a largo plazo. La visualización guiada es más eficaz cuando es guiada por un terapeuta en sus primeras fases, lo que facilita que los pacientes aprendan a reformular sus pensamientos negativos. De manera similar, la RMP necesita una guía inicial para que los pacientes comprendan la correcta contracción y relajación de los músculos, pero con la práctica se convierte en una técnica muy eficaz para el manejo autónomo de la tensión física. La relajación autógena, por su parte, requiere compromiso y práctica continuada para obtener los máximos beneficios, ya que combina tanto la regulación física como emocional.

Comparaciones adicionales

Comparando la RMP con la visualización guiada, la visualización guiada es más eficaz para reducir los síntomas cognitivos, como la preocupación constante. Mientras que la RMP es más inmediata en la reducción de la tensión física, la visualización guiada tiende a ser más útil para los pacientes que presentan síntomas emocionales y cognitivos predominantes.

En cuanto a la respiración diafragmática, esta es más eficaz que la RMP para regular los síntomas relacionados con el sistema nervioso autónomo, como la taquicardia. Sin embargo, para abordar los síntomas cognitivos, la respiración diafragmática es menos efectiva que la visualización guiada o la relajación autógena, que son más adecuadas para el manejo de la ansiedad anticipatoria y la preocupación.

La relajación autógena, aunque más difícil de dominar, ofrece beneficios tanto a nivel emocional como físico una vez aprendida. A diferencia de la visualización guiada, la relajación autógena es más eficaz para reducir de manera equilibrada tanto los síntomas físicos como emocionales.

5. Discusión

La hipótesis principal, que propone que las técnicas de relajación son eficaces para reducir los síntomas del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), aunque su efectividad varía según el tipo de técnica y el síntoma predominante, es acertada. Los datos confirman que las técnicas de relajación, como la Relajación Muscular Progresiva de Jacobson (RMP), son especialmente eficaces para reducir los síntomas físicos, como la tensión muscular, lo que se alinea con estudios como los de Torales et al. (2020). Esta técnica también demostró ser útil para disminuir síntomas emocionales, como la preocupación excesiva, aunque su impacto en los síntomas cognitivos es más limitado en comparación con otras técnicas más específicas.

La primera hipótesis secundaria, que sugiere que algunas técnicas son más eficaces para reducir los síntomas físicos, mientras que otras tienen mayor impacto en los síntomas cognitivos y emocionales, también es acertada. La RMP es claramente eficaz para reducir la tensión muscular y otros síntomas físicos, mientras que técnicas como la Visualización Guiada y el Entrenamiento Autógeno de Schultz muestran una mayor eficacia en la reducción de síntomas emocionales y cognitivos. La Visualización Guiada, según estudios como el de Stavropoulos et al. (2024), ayuda a reducir la ansiedad anticipatoria y modificar pensamientos negativos, siendo más adecuada para el manejo de síntomas cognitivos.

La segunda hipótesis secundaria, que plantea que las técnicas de relajación más fáciles de implementar proporcionarán mejores resultados a largo plazo, no se confirma de manera completa. Técnicas como la Respiración Diafragmática y la Relajación Pasiva son fáciles de aplicar y tienen efectos positivos a corto plazo, pero la evidencia sugiere que su efectividad disminuye a largo plazo si no se combinan con otras técnicas. Papola et al. (2024) concluye que, aunque estas técnicas son sencillas, su eficacia sostenida puede ser limitada en comparación con métodos más estructurados, como la RMP o el Entrenamiento Autógeno.

Por otro lado, la tercera hipótesis secundaria, que postula que las técnicas que combinan aspectos fisiológicos y cognitivos proporcionarán un alivio más prolongado, sí se confirma. Técnicas como el Entrenamiento Autógeno de Schultz muestran una mayor efectividad a largo plazo, ya que abordan tanto los síntomas físicos como los cognitivos de la ansiedad. Esto les permite ofrecer un alivio más integral y sostenido, como indican los estudios de Amanvermez et al. (2023).

Cabe mencionar que, algunas técnicas, como la Relajación Diferencial de Bernstein y Borkovec, la Relajación de Benson y la Relajación Condicionada de Paul, no cuentan con suficiente evidencia empírica reciente que permita evaluar su efectividad con solidez, lo que limita su inclusión en esta discusión.

En resumen, la primera y tercera hipótesis secundaria se confirman con base en los resultados, mientras que la segunda hipótesis secundaria solo es válida en parte. Por último, la hipótesis principal también se confirma.

Por último, en respuesta a la pregunta de investigación planteada: “*¿Qué técnicas de relajación son más efectivas en la reducción de los síntomas del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y cómo impactan en la calidad de vida de los pacientes?*”, los resultados de esta revisión bibliográfica indican que las técnicas de relajación son, en general, eficaces para mitigar los síntomas del TAG. Las técnicas como la Relajación Muscular Progresiva de Jacobson y la Respiración Diafragmática se destacan por su efectividad en la reducción de síntomas físicos, mientras que el Entrenamiento Autógeno de Schultz y la Visualización Guiada han mostrado un impacto notable en la reducción de la preocupación y el malestar emocional. Además, los estudios analizados sugieren que una combinación de técnicas, que aborden tanto los síntomas fisiológicos como emocionales, proporciona un alivio más integral y duradero. Por tanto, se concluye que estas técnicas no solo son herramientas útiles en el manejo del TAG, sino que también contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes a largo plazo.

6. Conclusiones

Este estudio tenía como objetivo analizar y comparar la eficacia de diversas técnicas de relajación en el tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), con el fin de identificar cuál de ellas ofrece mejores resultados. Aunque los hallazgos generales muestran que las técnicas de relajación son efectivas para reducir los síntomas del TAG, no fue posible establecer conclusiones definitivas sobre cuál es la técnica más eficaz, debido a la limitada disponibilidad de literatura científica específica en este campo.

A lo largo del estudio, se observó que cada técnica presenta ciertos beneficios dependiendo de los síntomas predominantes en los pacientes, pero la falta de estudios

empíricos detallados dificulta una comparación exhaustiva y precisa. Esta carencia de información ha sido una barrera significativa para profundizar en las diferencias de eficacia entre las técnicas, lo que limita la capacidad de proporcionar recomendaciones concluyentes basadas en la evidencia.

A pesar de estas limitaciones, el estudio ofrece resultados generales valiosos que sugieren que las técnicas de relajación, cuando se aplican de manera adecuada, pueden mejorar tanto los síntomas físicos como emocionales del TAG. Sin embargo, para obtener conclusiones más específicas y precisas, es necesario un mayor desarrollo de investigaciones que comparen directamente estas técnicas y midan su efectividad en diferentes contextos y poblaciones.

En definitiva, si bien se han obtenido hallazgos interesantes, este estudio resalta la necesidad de más investigaciones rigurosas y específicas que permitan comprender mejor las diferencias de eficacia entre las distintas técnicas de relajación. Solo con esta base científica más sólida será posible ofrecer recomendaciones más claras y fundamentadas para el tratamiento óptimo del TAG mediante estas intervenciones.

7. Bibliografía

Allen, A. P., Kennedy, P. J., Cryan, J. F., Dinan, T. G., & Clarke, G. (2014). Biological and psychological markers of stress in humans: Focus on the Trier Social Stress Test. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, *38*, 94-124.

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). American Psychiatric Publishing.

Amanvermez, Y., Rahmadiana, M., Karyotaki, E., de Wit, L., Ebert, D. D., Kessler, R. C., & Cuijpers, P. (2023). Stress management interventions for college students: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology: Science and Practice*, *30*(4), 423.

Banushi, B., Brendle, M., Ragnhildstveit, A., Murphy, T., Moore, C., Egberts, J., & Robison, R. (2023). Breathwork interventions for adults with clinically diagnosed anxiety disorders: A scoping review. *Brain Sciences*, *13*(2), 256.

- Baskoro, F. A., & Hanum, L. (2019, August). Multiple strategies for relaxation techniques to manage attrition or dropout in reducing Generalized Anxiety Disorder (GAD) symptoms: A case study of Indonesian Homemaker. In *2nd International Conference on Intervention and Applied Psychology (ICIAP 2018)* (pp. 295-307). Atlantis Press.
- Benson, H. (1975). *The relaxation response*. William Morrow and Company.
- Bernstein, D. A., & Borkovec, T. D. (1973). *Progressive relaxation training: A manual for the helping professions*. Research Press.
- Birch, M. (2015). Breathing retraining in anxiety and panic disorder. *Australian Nursing and Midwifery Journal*, *23*(4), 31-33.
- Blanco, C., Estupiñá, F. J., Labrador, F. J., Fernández-Arias, I., Bernardo-de-Quirós, M., & Gómez, L. (2014). Uso de técnicas de relajación en una clínica de psicología. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, *30*(2), 403-411.
- Brook, J. S., & Cohen, P. (1998). Longitudinal study of co-occurring psychiatric disorders and substance use. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, *37*(3), 322-330.
- Buff, C., Schmidt, C., Brinkmann, L., Gathmann, B., Tupak, S., & Straube, T. (2018). Directed threat imagery in generalized anxiety disorder. *Psychological Medicine*, *48*(4), 617-628.
- Byrne, A., & Eysenck, M. W. (1995). Trait anxiety, anxious mood, and threat detection. *Cognition and Emotion*, *9*(6), 549-562.
- Cano-Vindel, A. (2011). Tratamientos psicológicos empíricamente validados para el trastorno de ansiedad generalizada.
- Cano-Vindel, A. (2012). No existe apoyo científico para el tratamiento de los problemas de ansiedad con tranquilizantes. *Infocop*.
- Cano-Vindel, A. (2013). Los desórdenes emocionales y su impacto en la salud. En *Psicología y Salud*.

- Carnagarin, R., Kiuchi, M. G., Ho, J. K., Matthews, V. B., & Schlaich, M. P. (2021). Sympathetic nervous system activation and its modulation: Role in atrial fibrillation. *Frontiers in Neuroscience, 15*, 640321.
- Chow, K. V. C., O'Leary, C., Paxton-Hall, F., Lambie, D., & O'Byrne, K. (2022). Deep diaphragmatic breathing: A “portable intervention” for stress reduction. *IntechOpen*.
- Clark, D. M. (1986). A cognitive approach to panic. *Behaviour Research and Therapy, 24*(4), 461-470.
- Conrad, A., & Roth, W. T. (2007). Muscle relaxation therapy for anxiety disorders: It works but how? *Journal of Anxiety Disorders, 21*(3), 243-264.
- Cuixart, S. N. (1994). NTP 355: Fisiología del estrés. *INSHT*.
- Etkin, A., Bryant, R. A., Charney, D. S., et al. (2020). The role of the amygdala in anxiety disorders. *IntechOpen*.
- Fernández, A., et al. (2006). The long-term impact of anxiety disorders on health outcomes. *Journal of Affective Disorders*.
- Fincham, G. W., Epel, E., Colasanti, A., Strauss, C., & Cavanagh, K. (2024). Effects of brief remote high ventilation breathwork with retention on mental health and wellbeing: A randomised placebo-controlled trial. *Scientific Reports, 14*(1), 16893.
- Flückiger, C., Carratta, K., Del Re, A. C., Probst, G., Vîslă, A., Gómez Penedo, J. M., & Wampold, B. E. (2022). The relative efficacy of bona fide cognitive behavioral therapy and applied relaxation for generalized anxiety disorder at follow-up: A longitudinal multilevel meta-analysis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 90*(4), 339.
- Franklin, B. A., Rusia, A., Haskin-Popp, C., & Tawney, A. (2021). Chronic stress, exercise and cardiovascular disease. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(18), 9922.
- Godoy, L. D., Rossignoli, M. T., Delfino-Pereira, P., Garcia-Cairasco, N., & Umeoka, E. H. L. (2018). A comprehensive overview on stress neurobiology: Basic concepts and clinical implications. *Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12*, 127.

- Gkintoni, E., & Suárez Ortiz, P. (2023). Neuropsychology of generalized anxiety disorder in clinical setting: A systematic evaluation. *Healthcare, 11*(17), 2446.
- González, M. T. (2020). La ansiedad y su relación en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. *Redalyc*.
- González-Ordi, et al. (2004). Impacto del estrés en la salud mental y física. *Revista de Psicología de la Salud*.
- Hans Selye. (1975-1976). *Stress in health and disease*. Butterworths.
- Haro, J. M., et al. (2006). Prevalence of anxiety disorders in primary care settings: A global review. *Journal of Clinical Psychiatry*.
- Helm, L. (2016). The effect of a brief self-compassion intervention on emotion regulation in individuals with generalized anxiety disorder. *Alliant International University*.
- Hirsch, C. R., Beale, S., & Grey, N. (2022). Approaching cognitive behavior therapy for generalized anxiety disorder from a cognitive process perspective. *Frontiers in Psychology, 13*, 850120.
- Hoge, E. A., Ivkovic, A., & Fricchione, G. L. (2012). Generalized anxiety disorder: Diagnosis and treatment. *BMJ, 345*, e7500.
- Juster, R. P., McEwen, B. S., & Lupien, S. J. (2010). Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35*(1), 2-16.
- Kalin, N. H. (2021). Novel insights into pathological anxiety and anxiety-related disorders. *Biological Psychiatry, 89*(12), 1262-1270.
- Knezevic, N. N., & McAnally, H. (2023). The role of cortisol in chronic stress, neurodegenerative diseases, and psychological disorders. *Cells, 12*(23), 2726.
- Kobak, K. A., Wolitzky-Taylor, K., Craske, M. G., & Rose, R. D. (2017). Therapist training on cognitive behavior therapy for anxiety disorders using internet-based technologies. *Cognitive Therapy and Research, 41*, 252-265.
- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). *Estrés y procesos cognitivos*. Ediciones Roca.

- Levy, B., & Tasker, J. (2012). Synaptic regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and its modulation by glucocorticoids and stress. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 6, 24.
- Mayo-Wilson, E., & Montgomery, P. (2013). Media-delivered cognitive behavioural therapy and behavioural therapy (self-help) for anxiety disorders in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews* (9).
- McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the brain. *Physiological Reviews*, 87(3), 873-904.
- Montero-Marin, J., Garcia-Campayo, J., López-Montoyo, A., Zabaleta-del-Olmo, E., & Cuijpers, P. (2018). Is cognitive-behavioural therapy more effective than relaxation therapy in the treatment of anxiety disorders? A meta-analysis. *Psychological Medicine*, 48(9), 1427-1436.
- Moss, D. (2020). Biofeedback-assisted relaxation training: A clinically effective treatment protocol. *Biofeedback*, 48(2), 32-40.
- Ngọc, T. N., & Tâm, D. M. (2022). Results of treatment of autonomic arousal symptoms in patients with generalized anxiety disorder by relaxation-training therapy. *Journal of Medical Research*, 153(5), 75-82.
- Oliva, V., Baumgartner, J. N., Farris, S. R., Riegner, G., Khatib, L., Jung, Y., ... & Zeidan, F. (2023). Neural and psychological mechanisms in the relationship between resting breathing rate and pain. *Mindfulness*, 14(7), 1780-1789.
- Ovsiannikova, Y., Pokhilko, D., Kerdyvar, V., Krasnokutsky, M., & Kosolapov, O. (2024). *Peculiarities of the impact of stress on physical and psychological health*. Multidisciplinary Science Journal.
- Pangotra, A., Singh, T. K., & Sidana, A. (2018). Effectiveness of progressive muscle relaxation, biofeedback and L-Theanine in patients suffering from anxiety disorder. *Journal of Psychosocial Research*, 13(1).
- Papola, D., Miguel, C., Mazzaglia, M., Franco, P., Tedeschi, F., Romero, S. A., ... & Barbui, C. (2024). Psychotherapies for generalized anxiety disorder in adults: A systematic review

- and network meta-analysis of randomized clinical trials. *JAMA Psychiatry*, 81(3), 250-259.
- Paul, G. L. (1969). *Principles of therapeutic change in behavior therapy*. Holt, Rinehart, & Winston.
- Payne, R. A., & Donaghy, M. (2010). *Relaxation Techniques: A Practical Handbook for the Health Care Professional* (4th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Pluess, M., Conrad, A., & Wilhelm, F. H. (2009). Muscle tension in generalized anxiety disorder: A critical review of the literature. *Journal of Anxiety Disorders*, 23(1), 1-11.
- Rajguru, A. J., & Srivastava, G. (2020). Jacobson's progressive muscle relaxation and well-being: Evaluating effectiveness with respect to mode of administration and gender. *Indian Journal of Health and Wellbeing*, 11(10-12), 564-571.
- Rosch, R. (2015). Estudios sobre el estrés, la ansiedad y las respuestas fisiológicas en enfermedades relacionadas. *Journal of Anxiety Disorders*.
- Rojas, E. (2014). Ansiedad rasgo-estado, estrés académico y estilos de afrontamiento en estudiantes de enfermería en México. *SciELO*.
- Rossi, A. M., & D'Agnostini, S. (2018). The effects of guided imagery on stress and anxiety reduction: A meta-analysis. *Journal of Behavioral Medicine*, 41(5), 670-683.
- Sapolsky, R. M., Romero, L. M., & Munck, A. U. (2020). Stress in physiology and behavior. *Integrative and Comparative Biology*, 60(4), 1-17.
- Schlaich, M. P., Kiuchi, M. G., Ho, J. K., Carnagarin, R., & Matthews, V. B. (2021). Sympathetic nervous system activation and its modulation: Role in atrial fibrillation. *Frontiers in Neuroscience*, 15, 640321.
- Shabel, J. L., & Janak, P. H. (2015). Amygdala and emotion: The bright side of it. *Frontiers in Neuroscience*, 9, 258.
- Sainz Casado, G. (2023). *Estudio fisiológico de la relajación* (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Valladolid.

Stavropoulos, L., Cooper, D. D., Champion, S. M., Keevers, L., Newby, J. M., & Grisham, J. R. (2024). Basic processes and clinical applications of mental imagery in worry: A systematic review. *Clinical Psychology Review, 102427*.

Stevens, E. S. (2019). The effects of rumination and relaxation on flexibility during cognitive restructuring. *University of Illinois at Chicago*.

Torales, J., O'Higgins, M., Barrios, I., González, I., & Almirón, M. (2020). An overview of Jacobson's progressive muscle relaxation in managing anxiety. *Revista Argentina de Clínica Psicológica, 29(3)*, 17.

Walters, K., Rait, G., Griffin, M., Buszewicz, M., & Nazareth, I. (2020). Trends in generalized anxiety disorders and symptoms in primary care: UK population-based cohort study. *British Journal of Psychiatry, 217(6)*, 687-693.

Zemla, K., Sedek, G., Wróbel, K., Postepski, F., & Wojcik, G. M. (2023). Investigating the impact of guided imagery on stress, brain functions, and attention: A randomized trial. *Sensors, 23(13)*, 6210.

Zullino, D., Chatton, A., Fresard, E., Stankovic, M., Bondolfi, G., Borgeat, F., & Khazaal, Y. (2015). Venlafaxine versus applied relaxation for generalized anxiety disorder: A randomized controlled study on clinical and electrophysiological outcomes. *Psychiatric Quarterly, 86*, 69-82.

8. Anexos

Anexo 1: Estrategia realizada y resultados adquiridos de la revisión bibliográfica.

Bases de datos	Búsqueda bibliográfica	Resultados	Filtros	Resultados	Escogidos
Scopus	Generalized Anxiety Disorder AND Passive relaxation	2	-2014-2024 -Inglés/ Español	2	0

	Generalized Anxiety Disorder AND Progressive Muscle Relaxation	29		17	0
	Relaxation therapy AND Generalized Anxiety Disorder	416		40	2
	Guided imagery AND Generalized Anxiety Disorder	36		30	0
	Relaxation technique AND Generalized Anxiety Disorder	45		40	1
	Diaphragmatic breathing OR abdominal breathing AND Generalized Anxiety Disorder	7		7	0
	Autogenic training AND Generalized Anxiety Disorder	12		8	0
Web of science	Generalized Anxiety Disorder AND Passive relaxation	7	-2014-2024 -Inglés/ Español	7	1
	Generalized Anxiety Disorder AND Progressive Muscle Relaxation	43		22	1

	Relaxation therapy AND Generalized Anxiety Disorder	544		103	1
	Guided imagery AND Generalized Anxiety Disorder	22		15	1
	Relaxation technique AND Generalized Anxiety Disorder	2		2	0
	(Diaphragmatic breathing OR abdominal breathing) AND (Generalized Anxiety Disorder)	11		7	1
	autogenic training AND Generalized Anxiety Disorder	10		6	1
Proquest	Generalized Anxiety Disorder AND Passive relaxation	10.610	-2014-2024 -Revistas científicas	24	2
	Generalized Anxiety Disorder AND Jacobson's Progressive Muscle Relaxation	2.903	-Inglés/ Español	41	3
	Relaxation therapy AND Generalized Anxiety Disorder	60.773		17	0
	(Guided imagery) AND	64		10	2

	title(Generalized anxiety disorder)				
	Relaxation technique AND Generalized Anxiety Disorder	456		33	0
	(Diaphragmatic breathing) AND (Generalized Anxiety Disorder)	18660		156	3
	autogenic training AND Generalized Anxiety Disorder	2596		76 (tema anxiety)	2
Dialnet	Trastorno de ansiedad generalizada AND Relajación pasiva	0	-2014-2024 -Inglés/ Español	0	0
	Trastorno de ansiedad generalizado AND Relajación muscular progresiva	1		1	0
	Terapia de relajación and Trastorno de ansiedad generalizado	9		9	0
	Técnica de relajación AND Trastorno de ansiedad generalizada	10		10	0
	Visualizaciones guiadas AND trastorno de ansiedad generalizada	0		0	0

	Respiración abdominal AND trastorno de ansiedad generalizada	1		1	0
	entrenamiento autógeno AND trastorno de ansiedad generalizada	0		0	0
Cochrane	Generalized Anxiety Disorder AND Passive relaxation	16	-2014-2024 -Inglés/ Español	16	0
	Generalized Anxiety Disorder AND Jacobson´s Progressive Muscle Relaxation	0		0	0
	Relaxation therapy AND Generalized Anxiety Disorder	10		10	1
	Relaxation technique AND Generalized Anxiety Disorder	4		4	0
	Guided imagery AND Generalized Anxiety Disorder	36		35	0
	(Diaphragmatic breathing OR abdominal breathing) AND (Generalized Anxiety Disorder)	35		29	1

	autogenic training AND Generalized Anxiety Disorder	10		8	0
--	---	----	--	---	---

Fuente: Realización propia.

Anexo 2: Análisis de Estudios Escogidos

BASE DE DATOS	ARTÍCULO	AUTORES	AÑO	METODOLOGÍA	MUESTRA	RESULTADOS
SCOPUS	Is cognitive-behavioral therapy more effective than relaxation therapy in the treatment of anxiety disorders? A meta-analysis	Jesús Montero-Marín, Javier García-Campayo, Alba López-Montoyo, Edurne Zabaleta-del-Olmo, Pim Cuijpers	2018	Meta-análisis comparando la eficacia de la TCC con la relajación en el tratamiento de los trastornos de ansiedad	50 estudios, 2801 pacientes	La TCC es más eficaz que la relajación, especialmente en trastornos como el TEPT y el TOC. No se encontraron diferencias significativas en TAG y fobias.
SCOPUS	El uso de las técnicas de relajación en la práctica de una clínica de psicología	Carmen Blanco, Francisco J. Estupiñá, Francisco J. Labrador, Ignacio Fernández-Arias, Mónica Bernaldo-de-Q	2014	Estudio observacional	880 pacientes	El 70.5% usó técnicas de relajación, siendo más comunes en trastornos de ansiedad.

		uirós, Laura Gómez				
SCOPUS	Media-delivered cognitive behavioural therapy and behavioural therapy (self-help) for anxiety disorders in adults	Evan Mayo-Wilson, Paul Montgomery	2013	Revisión sistemática y meta-análisis	101 estudios, 8403 participantes	Las intervenciones mediáticas tienen efectos positivos moderados, pero menos eficaces que la terapia cara a cara.
WEB OF SCIENCE	Multiple strategies for relaxation techniques to manage attrition or dropout in reducing Generalized Anxiety Disorder (GAD) symptoms	Faiz Agung Baskoro, Lathifah Hanum	2019	Estudio de caso	1 paciente con TAG	La relajación progresiva y la respiración profunda ayudaron a reducir los síntomas de ansiedad y prevenir el abandono.
WEB OF SCIENCE	Venlafaxine Versus Applied Relaxation for Generalized Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Study on Clinical and Electrophysiologic Outcomes	Daniele Zullino, Anne Chatton, Emmanuelle Fresard, Miroslava Stankovic, Guido Bondolfi, Yasser Khazaal	2015	Estudio controlado aleatorizado	58 pacientes con TAG	Ambos tratamientos redujeron los síntomas de TAG, pero la combinación de ambos fue más eficaz para pacientes no remitentes.
WEB OF SCIENCE	Stress Management Interventions for College Students: A Systematic Review and Meta-Analysis	Yagmur Amanvermez, N Rahmadiana, Ei Karyotaki, Leon de Wit, David D	2023	Revisión sistemática y meta-análisis	46 estudios	Las intervenciones de manejo del estrés son efectivas para reducir el estrés, la ansiedad y la

		Ebert, Ronald C Kessler				depresión en estudiantes.
WEB OF SCIENCE	Breathing retraining in anxiety and panic disorder	Mary Birch	2015	Revisión sistemática y meta-análisis	Revisión general de estudios, sin número específico	El reentrenamiento de la respiración ayuda a controlar la hiperventilación y reduce los síntomas de ansiedad y pánico.
WEB OF SCIENCE	Directed threat imagery in generalized anxiety disorder	Christine Buff, Carmen Schmidt, Lars Brinkmann, Bettina Gathmann, Stefan Tupak, Thomas Straube	2018	Estudio experimental	19 pacientes con TAG y 19 controles sanos	Los pacientes con TAG mostraron mayor activación en la amígdala y corteza prefrontal durante la imagería de amenazas.
WEB OF SCIENCE	The Effect of a Brief Self-Compassion Intervention on Emotion Regulation in Individuals with Generalized Anxiety Disorder	Lauren Helm	2016	Estudio experimental	37 pacientes con TAG	La auto-compasión mejora la regulación emocional, aunque tanto la auto-compasión como la relajación redujeron la

						disfunción emocional.
PROQUEST	The Effects of Rumination and Relaxation on Flexibility during Cognitive Restructuring	Elizabeth S. Stevens	2019	Estudio experimental	198 participantes con síntomas elevados o mínimos de TAG y MDD	La rumia disminuye la flexibilidad cognitiva en TAG, mientras que la relajación no mejoró significativamente la flexibilidad.
PROQUEST	Effects of Brief Remote High Ventilation Breathwork with Retention on Mental Health and Wellbeing	Guy W. Fincham, Elissa Epel, Alessandro Colasanti, Clara Strauss, Kate Cavanagh	2024	Ensayo controlado aleatorizado	200 jóvenes adultos sanos equilibrados	No hubo diferencias significativas entre la intervención y el grupo comparador en niveles de estrés y ansiedad.
PROQUEST	Therapist Training on Cognitive Behavior Therapy for Anxiety Disorders Using Internet-Based Technologies	Kenneth A. Kobak, Kate Wolitzky-Taylor, Michelle G. Craske, Raphael D. Rose	2017	Estudio cuasi-experimental	70 terapeutas comunitarios	Mejoras significativas en el conocimiento y la competencia en la TCC para la ansiedad tras la capacitación en línea.
PROQUEST	Treatment outcomes of autonomic nervous system symptoms in patients with generalized anxiety disorder using relaxation	Trần Nguyễn Ngọc, Dương Minh Tâm	2022	Estudio de intervención	99 pacientes con TAG	La relajación y el ejercicio redujeron significativamente los síntomas de ansiedad, como palpitaciones y

	therapy and exercise					sudoración, tras 4 semanas.
PROQUEST	Biofeedback-Assisted Relaxation Training: A Clinically Effective Treatment Protocol	Donald Moss	2020	Revisión narrativa	Revisión general	El entrenamiento de relajación asistido por biofeedback es eficaz en el tratamiento de la ansiedad y otros trastornos relacionados con el estrés.
PROQUEST	The Effects of Guided Imagery on Stress, Brain Functions, and Attention: A Randomized Trial	Katarzyna Zemla, Grzegorz Sedek, Krzysztof Wróbel, Filip Postepski, Grzegorz M. Wojcik	2023	Estudio controlado aleatorizado	60 participantes	La visualización guiada mejoró el control atencional y aumentó la actividad de las ondas alfa en el cerebro
PROQUEST	Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation, Biofeedback and L-Theanine in Patients Suffering from Anxiety Disorder	Aditi Pangotra, Thiyam Kiran Singh, Ajeet Sidana	2018	Estudio cuasi-experimental	30 pacientes con trastornos de ansiedad	Las tres intervenciones redujeron significativamente los niveles de ansiedad
PROQUEST	Psychotherapies for Generalized Anxiety Disorder in Adults: A Systematic Review and Network Meta-Analysis	Davide Papola, Clara Miguel, Mariacristina Mazzaglia, Pamela Franco, Federico Tedeschi	2024	Revisión sistemática y meta-análisis	65 ensayos clínicos aleatorizados	La TCC y las terapias de tercera ola fueron más efectivas que el tratamiento habitual para reducir

						síntomas de TAG
PROQ UEST	Neural and Psychological Mechanisms in the Relationship Between Resting Breathing Rate and Pain	Valeria Oliva, Jennifer N. Baumgartner, Suzan R. Farris, Gabriel Riegner, Lora Khatib, Robert C. Coghill	2023	Estudio experimental	74 participantes sanos	La tasa de respiración más lenta se asoció con menor sensibilidad al dolor y mayor flujo sanguíneo cerebral
PROQ UEST	Basic processes and clinical applications of mental imagery in worry: A systematic review	Lauren Stavropoulos, David D.J. Cooper, Sophie M. Champion, Luke Keevers, Jill M. Newby, Jessica R. Grisham	2024	Revisión sistemática	50 estudios incluidos	La visualización guiada disfuncional está asociada con la preocupación en TAG; la imagería positiva tiene potencial terapéutico
PROQ UEST	Mindfulness Meditation for Emotional Regulation in Anxiety: A Systematic Review	Rajguru, S., & Srivastava, S.	2020	Revisión sistemática	32 estudios	La meditación de mindfulness mejoró significativamente la regulación emocional en personas con ansiedad
PROQ UEST	An Overview of Jacobson's Progressive Muscle Relaxation in Managing Anxiety	Julio Torales, Marcelo O'Higgins, Iván Barrios, Israel González, Marcos Almirón	2020	Revisión narrativa	Revisión general	La relajación muscular progresiva de Jacobson es eficaz para reducir los síntomas de ansiedad en

						múltiples condiciones
COCH RANE	<p>The Relative Efficacy of Bona Fide Cognitive Behavioral Therapy and Applied Relaxation for Generalized Anxiety Disorder at Follow-up:</p> <p>A Longitudinal Multilevel Meta-Analysis</p>	<p>Christoph Flückiger, Katja Carratta, A. C. Del Re, Greta Probst, Andreea Vișlă, Juan Martín Gómez Penedo, Bruce E. Wampold.</p>	2022	<p>Meta-análisis longitudinal multinivel sobre la eficacia de diferentes terapias psicoterapéuticas para TAG</p>	54 tamaños de efecto anidados en 23 estudios	<p>Diferencias mínimas entre TCC y relajación aplicada; la TCC integrativa mostró efectos más duraderos.</p>
COCH RANE	<p>Breathwork Interventions for Adults with Clinically Diagnosed Anxiety Disorders: A Scoping Review</p>	<p>Blerida Banushi, Madeline Brendle, Anya Ragnhildstveit, Tara Murphy, Claire Moore, Johannes Egberts, Reid Robison.</p>	2023	<p>Revisión exploratoria (scoping review) usando PRISMA para identificar la eficacia de las intervenciones de breathwork</p>	16 estudios clínicos sobre breathwork en adultos	<p>El breathwork mejora significativamente los síntomas de ansiedad.</p>

Fuente: Realización propia

Anexo 3: Diagrama de flujo.

Fuente: Realización propia.